

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846822>

УДК 355.235.12

USING INTERNET TECHNOLOGIES TO DEVELOP FOREIGN-LANGUAGE GRAMMAR SKILLS IN ELEMENTARY SCHOOL

A.A. Tastygina,

1st year student, ex. "Pedagogical education", special. "Monitoring and assessment of the quality of language education"

N.V. Belotserkovskaya,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor of the Department of English Philology,

NEFU named after M.K. Ammosov,

Yakutsk

Annotation: The article analyzes the importance of using modern technology to develop grammatical skills in the learning process. The article highlights the typology of the most common grammatical errors. A grammatical error is an error in the structure of a language unit: in the structure of a word, phrase or sentence; it is a violation of any grammatical norm – word-formation, morphological, syntactic. Error analysis is an important key to identifying the language barrier, determining appropriate teaching methods, selecting and developing effective exercises and implementing purposeful planning of the learning process and presentation of educational material. Foreign language teaching methodology focuses its attention on the issues of speech errors and methods of overcoming them. In the early stages of the organization of training require a teacher to be able to manage the involuntary attention of students, due to the age of which is a response to a bright, creative, active and original presentation of the material. Depending on how students are tuned, depends on the perception of new knowledge, assimilation and understanding of the subject.

Keywords: internet-technology, communication skills, difficulties in learning, grammatical phenomenon

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

A.A. Тастыгина,

[2] Blinova E.I. Information and communication technologies in the work of a teacher: scientific method. allowance. / E.I. Blinov. – Verkhny Ufaley: SIMARS, 2007. 58 p.

[3] Modonova A.K. The use of modern electronic educational resources in mathematics lessons. [Electronic resource]. – URL: <https://multiurok.ru/files/ispolzovaniie-eor-na-urokakh-matiematiki-4.html>. (date of access: 4.11.2021).

[4] Batyrshina A.R. Technology of organizing independent work. / A.R. Batyrshin. // Higher education today. – 2008. No. 9. 489 p.

[5] Murzintseva V.A. Pedagogical conditions for the use of digital educational resources in the development of skills and abilities of independent work of primary schoolchildren in mathematics lessons. / V. A. Murzintseva. // Young scientist. – 2021. No. 23 (365). 327-330 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/365/81963/>. (date of access: 04.12.2021).

[6] Polat E.S. New pedagogical and information technologies in the education system / E.S. Polat, M.Yu. Bukharkina, M.V. Moiseeva. – М.: Academy, 2007. 224 p.

[7] Rothko L.V. Using digital educational resources in order to effectively organize the educational process in mathematics lessons. [Electronic resource]. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/12/21/primenenietsifroyh-obrazovatelnyh-resurov-na-urokah>. (date of access: 6.11.2021).

[8] Zamelina L.Yu. Organization of independent work in the lesson. / L.Yu. Zamelina // Primary school. – 2018. No. 2. 259 p.

© О.С. Анисимова, 2021

Поступила в редакцию 21.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Анисимова О.С. Использование цифровых ресурсов на уроке математики в начальной школе // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 161-166. URL: <https://ip-journal.ru/>

Можно сделать вывод о том, что ЦОР на уроках математики – это современная необходимость. Грамотное и продуманное использование данных ресурсов позволит повышать эффективность учебных занятий, а также придаст инновационный характер учебному процессу в соответствии с требованиями цифровой экономики и общества.

Список литературы

- [1] Гончарова Н.П. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. / Н.П. Гончарова, Г.С. Абрамян. – М: Просвещение, 2018. 61 с.
- [2] Блинова Е.И. Информационно-коммуникационные технологии в работе учителя: науч.-метод. пособие. / Е.И. Блинова. – Верхний Уфалей: СИМАРС, 2007. 58 с.
- [3] Модонова А.К. Использование современных электронных образовательных ресурсов на уроках математики. [Электронный ресурс]. – URL: <https://multiurok.ru/files/ispol-zovaniie-eor-na-urokakh-matiematiki-4.html>. (дата обращения: 4.11.2021).
- [4] Батыршина А.Р. Технология организации самостоятельной работы. / А.Р. Батыршина. // Высшее образование сегодня. – 2008. № 9. 489 с.
- [5] Мурзинцева В.А. Педагогические условия использования цифровых образовательных ресурсов в процессе развития умений и навыков самостоятельной работы младших школьников на уроках математики. / В. А. Мурзинцева. // Молодой ученый. – 2021. № 23 (365). 327-330 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/365/81963/>. (дата обращения: 04.12.2021).
- [6] Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева. – М.: Академия, 2007. 224 с.
- [7] Ротко Л.В. Использование цифровых образовательных ресурсов в целях эффективной организации образовательного процесса на уроках математики. [Электронный ресурс]. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/12/21/primenenie-tsifrovyyh-obrazovatelnyh-resursov-na-urokah>. (дата обращения: 6.11.2021).
- [8] Замелина Л.Ю. Организация самостоятельной работы на уроке. / Л.Ю. Замелина // Начальная школа. – 2018. № 2. 259 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Goncharova N.P. Federal state educational standard of basic general education. / N.P. Goncharova, G.S. Abrahamyan. – M: Education, 2018. 61 p.

- возможность применять онлайн-тесты, задания в случае отсутствия ребенка на уроке;
- повышение наглядности обучения.

Однако вслед за положительными моментами, есть и отрицательный:

- создание, формирование цифровых образовательных ресурсов требует от учителя уверенных навыков работы в данной сфере.

Цифровые образовательные ресурсы дают возможность использовать себя в различных этапах урока. Например, на этапе актуализации знаний можно использовать электронные тесты. На этапе объяснения нового материала используются электронные учебники по математике мультимедийные презентации, видеоролики, видеофильмы. На этапе закрепления пройденного материала используются электронные тесты, также презентации, электронные тренажеры, и на последнем этапе контроля – могут быть электронные кроссворды [7].

Так на уроках математики можно использовать облачные хранилища, Google класс, онлайн-сервисы Learning apps, Class Tools, Яндекс. Учебник и многие другие.

Данные ресурсы дают возможность передать учебную информацию определенными порциями, выполняя функции источника и меры, стимулируют познавательные интересы учеников, позволяют проводить оперативный контроль и самоконтроль результатов обучения.

Наиболее эффективнее использовать ЦОР в математике при проведении устного счета, при изучении нового материала, при проверке самостоятельных работ, при решении задач.

При использовании ЦОР намного успешнее достигаются общие цели образования, у детей младшего школьного возраста формируются умения собирать факты, организовывать свои действия, выражать мысли устно и письменно, рассуждать, применяя логику, слушать, понимать речь, принимать решения и делать какой-либо выбор [8]. Такие ресурсы открывают перед детьми нетрадиционные источники информации, повышают эффективность их самостоятельной работы, раскрывают их творческие возможности, закрепляют умения, навыки, которые дети приобретают на уроках математики.

Таким образом, использование цифровых образовательных ресурсов на уроке математики в начальной школе превращает занятия в процесс изучения увлекательной науки. Использование ЦОР не только позволяет ученикам получить математические знания и умения необходимые для дальнейшего обучения, но и формирует у них личностные качества, развивают мышление, творческие способности, которые необходимы для дальнейшего функционирования современного человека в обществе.

Цифровые образовательные ресурсы являются одними из самых эффективных ресурсов, так как в них объекты представлены при помощи текста, фото, видео, звукового сопровождения, анимации и т.д. То есть используются все виды восприятия, закладывается основа мышления и практическая деятельность детей, а главное, можно использовать эти ресурсы в различных учебных дисциплинах.

Целью цифровых образовательных ресурсов выступает укрепление умственных способностей учеников, повышение качества обучения [4].

Математика – это учебная дисциплина, в которой также можно использовать цифровые образовательные ресурсы. Данной учебной дисциплине в настоящее время уделяется большое внимание. В настоящее время ученику необходимо не просто овладеть знаниями, навыками и умениями, но приобрести компетенции необходимые не только для дальнейшей учебной деятельности, но и для деятельности в обычной, повседневной жизни.

Так, цифровые образовательные ресурсы позволяют сделать уроки по математике более творческими. Учителя могут осуществлять принципы развивающего обучения. Происходит активизация процесса обучения, темп урока может увеличиваться, а также цифровые образовательные ресурсы позволяют увеличивать объем самостоятельной работы учеников. Как ранее было отмечено, данные ресурсы позволяют сделать уроки математики яркими, наглядными и доступными [5]. Используя ЦОР, учитель создает условия для эффективного проявления фундаментальных закономерностей мышления, для приобретения учащимися средств познания и исследования мира, оптимизирует познавательный процесс. Одним из ярких примеров ЦОР выступают электронные формы учебников по математике, которые полностью соответствуют всем требованиям ФГОС [6].

Еще одной особенностью ЦОР в математике является то, что ребенок может сразу проверить свои знания, или родители могут проверить знания своего ребенка. Говоря о достоинствах и положительных моментах использования ЦОР в математике:

- эффективность процесса обучения;
- получение информации об изучаемом явлении;
- ускорение передачи информации;
- усиление результата обучения;
- повышение интереса к обучению;
- экономия времени на уроке;
- возможность проведения быстрой проверки знаний сразу у всего класса;
- возможность одновременно и смотреть, и слушать материал;

Фундаментом образования и дальнейшего обучения учеников выступает начальная школа. В связи с чем, у учителей появляется определенная ответственность, связанная не только с теоретическим обучением, но и с практическим, т.е. ученикам необходимо освоить такие основные навыки, как чтение, письмо, счет. Все это необходимо для их дальнейшего процесса обучения. Однако начальная школа, сегодня выступает как место образовательных сил ребенка. В этот период необходимо развитие активности, самостоятельности, познавательной активности, а также развитие гармоничной личности ребенка [1].

Сейчас наше общество полностью компьютеризировалось. Произошли значительные изменения в мировом обществе, появились новые требования к личности человека и соответственно, в связи с этим происходят изменения в системе образования. В настоящее время в учебных заведениях активно используются информационно-коммуникативные технологии при изучении различных учебных дисциплин. И, пожалуй, очень сложно представить современные учебные занятия без электронных материалов. В настоящее время, существует большое количество различных педагогических пособий, средств моделирования, тренажеров, образовательных ресурсов, специальных обучающих программ [2].

Под цифровыми образовательными ресурсами понимаются представленные в цифровой форме документы, учебные материалы, которые необходимы для организации учебного процесса. К таким ресурсам относятся: цифровые фотографии, видеофрагменты, объекты виртуальной реальности, звукозаписи, текстовые документы и многое другое [3].

С одной стороны, цифровые образовательные ресурсы позволяют сделать уро более интересным, красочным, ярким, мобильным, увлекают учеников. А с другой стороны позволяет учителю модернизировать подготовку к учебному занятию.

Ученики начальной школы имеют наглядно-образное мышление, отталкиваясь от этого, учителям нужно строить их обучение таким образом, чтобы было больше хорошего, качественного, иллюстративного материала. Необходимо задействовать не только зрение, но и слух, эмоции и детское воображение, а здесь как раз данные ресурсы привлекательны за счет яркости.

Таким образом, можно говорить о том, что использование цифровых образовательных ресурсов имеет комплексное воздействие на ученика начальной школы, мотивирует его заниматься учебной деятельностью, расширяет кругозор детей, повышает качество обучения, а также облегчает осуществление обратной связи между преподавателем и учащимся.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846820>

УДК 372.851

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

О.С. Анисимова,
преп.,
ФГБОУ ВО «ТОГУ»,
г. Хабаровск

Аннотация: В статье рассматривается возможность и актуальность использования цифровых образовательных ресурсов на уроках математики в начальной школе. Автор раскрывает содержание понятия «цифровые образовательные ресурсы». Дает характеристику образования в начальной школе. Рассматриваются достоинства и недостатки данных образовательных ресурсов, приводятся примеры эффективных ресурсов в образовательном процессе. Цифровые образовательные ресурсы выступают в качестве современного инструмента в системе образования.

Ключевые слова: цифровые ресурсы, математика, начальная школа, учащиеся, образовательный процесс

USE OF GEODESIC-MARKSHADING METHODS IN CONSTRUCTION OF TUNNELS

O.S. Anisimova,
Rev.,
Pacific National University,
Khabarovsk

Annotation: The article discusses the possibility and relevance of using digital educational resources in mathematics lessons in elementary school. The author reveals the content of the concept of "digital educational resources". Gives the characteristics of education in primary school. The advantages and disadvantages of these educational resources are considered, examples of effective resources in the educational process are given. Digital educational resources act as a modern tool in the education system.

Keywords: digital resources, mathematics, elementary school, students, educational process

- [3] Zelentsova A.V. Increasing the financial literacy of the population: international experience and Russian practice [Text]. / A.V. Zelentsova, E.A. Bliskavka, D.N. Demidov. – M., 2012. 112 p.
- [4] Kuzina O.E. Financial literacy of youth [Text]. / O.E. Cousin. // Monitoring public opinion. – 2009. No. 4 (92). 157-177 p.
- [5] The Code of the Financial Literate Person. [Electronic resource]. – URL: <https://rostsber.ru/about/>. (date of access: 26.11.2021).
- [6] The concept of the National Program for increasing the level of financial literacy of the population of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <https://refdb.ru/look/2961103.html>. (date of access: 26.11.2021).
- [7] Kuzina O.E. Measurement problems and ways to improve the financial literacy of the population of Russia [Text]. / O.E. Kuzina, D.Kh. Ibragimov. // Monitoring public opinion. – 2008. No. 4 (88). 14-25 p.
- [8] Ovchinnikov M. Review of international practice in the implementation of strategies and programs in the field of financial literacy [Text]. / M. Ovchinnikov. – M.: Nauka, 2008. 215 p.
- [9] Paatova M.E. Financial literacy of children and youth as an urgent task of modern education [Text]. / M.E. Paatova, M.Sh. Daurov. // Vector of Science of TSU. – 2014. No. 2 (28). 173-175 p.

© В.И. Колесов, 2021

Поступила в редакцию 28.11.2021
Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Колесов В.И. Значимость финансовой грамотности у школьников в образовательном процессе // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 153-160. URL: <https://ip-journal.ru/>

<http://romanakentev.ru/wpcontent/uploads/2017/11>. (дата обращения: 26.11.2021).

[2] Гришакина О.П. Характеристика проекта Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и возможности его реализации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://profesiniciative.ru/index.php/ai1/480-grishakina241116>. (дата обращения: 26.11.2021).

[3] Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: международный опыт и российская практика [Текст]. / А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, Д.Н. Демидов. – М., 2012. 112 с.

[4] Кузина О.Е. Финансовая грамотность молодежи [Текст]. / О.Е. Кузина. // Мониторинг общественного мнения. – 2009. № 4 (92). 157-177 с.

[5] Кодекс финансово грамотного человека. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rostsber.ru/about/>. (дата обращения: 26.11.2021).

[6] Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <https://refdb.ru/look/2961103.html>. (дата обращения: 26.11.2021).

[7] Кузина О.Е. Проблемы измерения и пути повышения финансовой грамотности населения России [Текст]. / О.Е. Кузина, Д.Х. Ибрагимов. // Мониторинг общественного мнения. – 2008. № 4 (88). 14-25 с.

[8] Овчинников М. Обзор международной практики реализации стратегий и программ в области финансовой грамотности [Текст]. / М. Овчинников. – М.: Наука, 2008. 215 с.

[9] Паатова М.Э. Финансовая грамотность детей и молодежи как актуальная задач современного образования [Текст]. / М.Э. Паатова, М.Ш. Даурова. // Вектор науки ТГУ. – 2014. № 2 (28). 173-175 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Akentiev R. Financial literacy or the basics of personal finance management. [Electronic resource]. – URL: <http://romanakentev.ru/wpcontent/uploads/2017/11>. (date of access: 26.11.2021).

[2] Grishakina O. P. Description of the project of the Ministry of Finance of the Russian Federation "Assistance in increasing the level of financial literacy of the population and the development of financial education in the Russian Federation" and the possibility of its implementation. [Electronic resource]. – URL: <http://profesiniciative.ru/index.php/ai1/480-grishakina241116>. (date of access: 26.11.2021).

фабрика, магазин, кафе, биржа и пр. Опыт направлен не столько на зарабатывание денег, сколько на познание мира бизнеса и финансов.

По мнению британских ученых, существует преемственность в отношении к деньгам между родителями и детьми, важную роль играет воспитание и генетическая предрасположенность. Деловые экономические игры, имитирующие самые разнообразные ситуации, постоянно проводит для 14-15-летних школьников итальянский банк "Сберегательные кассы Ломбардии". Участники таких игр учатся анализировать производственный механизм предприятия, бюджет, кредитование, конъюнктуру рынка, приобретают навыки планирования, инвестирования и пр.

Победители получают не только ценные подарки, но и знания о различных отраслях производства и секторах финансового рынка. Передовая практика показала, что преподавание экономики на междисциплинарной основе путем включения экономического материала в различные курсы на протяжении всех лет обучения дает более высокий эффект, чем преподавание отдельного курса экономики [7].

Во многих странах мира активно предпринимаются попытки введения финансовой грамотности в рамках существующих предметов, изучаемых в учебных заведениях.

Так, успешный пример интеграции знаний в области личных финансов в курс математики может служить опыт Франции. В выпускных классах Франции математические знания обучающиеся применяют в процессе изучения курса "Счет и его практическое применение".

При этом значительно расширяется сфера приложения ранее усвоенного математического материала:

- задачи становятся более сложными; – содержание задач теснее связывается с практикой;

- темы, включенные в программу, позволяют воспринять математику не в форме особой области научного знания, а как практический инструмент для получения навыков исчисления [3].

Целесообразно изучение данного опыта отечественными специалистами в области образования. Следует заметить, что хотя социальный и экономический эффект от повышения финансовой грамотности подрастающего поколения проявляется постепенно, мировой опыт доказывает бесспорную необходимость осуществления этой работы и недопустимость промедления в решении указанной проблемы.

Список литературы

[1] Акентьев Р. Финансовая грамотность или основы управления личными финансами. [Электронный ресурс]. – URL:

недавно начали реализовываться и (или) предприниматься шаги к осуществлению различных проектов или мероприятий (Россия, Китай) [8].

Следует отметить, что на сегодняшний день самым крупным и развитым фондовым рынком в мире является рынок США [5]. Поэтому, изучая мировой опыт, целесообразно опираться на достижения в области формирования финансовой грамотности населения этой страны. Кроме того, как показал анализ научной литературы, при разработке программ в области финансовой грамотности многие страны ориентируются на накопленный опыт США. Так, большое распространение в мире получил комплекс экономических программ образования школьников Junior Achievement, созданный в США еще в 1920 году. В рамках данной программы на сегодняшний день действует более двадцати программ финансовой грамотности «Достижение молодых», в том числе, и в России, согласно заключенному в 1991 г. соглашению с некоммерческой организацией Junior Achievement Inc.

Главной методической базой программы, являются экспериментальные компьютерные программы, ориентированные на конкретный возраст – от школьника до студента, с фокусировкой на ключевые темы: готовность к работе, предпринимательство, финансовая грамотность. Программа практикует следующие методы, применяемые при обучении, работа в команде, работа малыми группами. Эффективность программы подтверждена более высоким уровнем критического мышления и появлением навыков решения финансовых проблем, чем у сверстников, не участвующих в программе.

Государство тратит лишь небольшую долю средств на гранты только хорошо зарекомендовавшим себя организациям, которые сами имеют достаточный уровень финансово-материальной базы для содействия программам по финансовой грамотности. Бюджетные средства выделяются на проекты, которые направлены на действующие потребности всех групп домохозяйств и впоследствии могут пользоваться у них спросом.

Целью "предпринимательского образования" в Великобритании является предоставление школьникам необходимых знаний и навыков, как для организации бизнеса, так и приобщения к реальной жизни. На государственном уровне разработана система финансирования школьных мини-предприятий, причем финансируют их наряду с Государственным банком спонсоры и родители.

Следует отметить, что указанной деятельностью охвачены от 30 до 60 % обучающихся, выделяются два периода наибольшей активности: 9-12 лет и 15 – 17 лет. При обучении используются разнообразные формы организации труда: производственный кооператив, компания, школьная

и социальными институтами, отнесены к продвинутому уровню. При разделении компетенций на базовый и продвинутый уровни, использован подход от «простого к сложному», так как на базовом уровне должны быть сосредоточены более простые компетенции.

При внедрении рамок компетенций для учащихся школьного возраста, компетенции продвинутого уровня необходимо увязывать с перечнем компетенций базового уровня. Предложенная рамка компетенций может быть использована для формирования курса по финансовой грамотности для учащихся школьного возраста [9].

В последние годы в России число инициатив в области финансового образования стало увеличиваться, многие из них осуществляются в самых разных регионах страны как государственными, так и частными и неправительственными организациями, охватывая различные слои населения.

В системе образования также проводятся неформальные внеклассные мероприятия, направленные на развитие финансового образования. К ним относятся конкурсы, факультативы, семинары и летние школы. Эти инициативы появились относительно недавно, и поэтому еще рано говорить об их эффективности. Кроме того, из-за нехватки финансирования, отсутствия координации и механизмов обеспечения качества в системе образования эти инициативы осуществляются лишь в некоторых городах.

При том, что неформальное образование уже доказало свою эффективность как инструмент формирования моделей поведения у молодежи (например, в США и Австралии), его фактическое воздействие зависит от качества разработки программы, включая постановку четких образовательных целей, правильный выбор целевой аудитории, проведение оценки результатов и т.д. К сожалению, в российской системе неформального финансового образования большинство вышеперечисленных факторов успеха отсутствуют [4].

Думается, заслуживает внимание зарубежный опыт формирования финансовой грамотности у подрастающего поколения. В разных странах уровень развития финансового образования и масштаб реализации в этой сфере различны. Можно выделить следующие группы государств:

- государства, где высока степень понимания проблемы финансового образования (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Новая Зеландия, Сингапур);
- государства, где обозначены и решаются проблемы финансового образования, но недостаточно глубоко проработаны и не всегда имеют должную поддержку (Австрия, Голландия, Италия, Польша, Чехия, Индия);
- государства, в которых только начинается решаться и прорабатываться вопросы повышения финансовой грамотности, либо

Необходимо понимать, что финансовая грамотность населения формируется в конкретно-исторической обстановке, и изучать ее в отрыве от сложившейся в стране экономической ситуации некорректно. Подобные исследования должны обеспечить теоретическую основу для разработки собственных образовательных практик и финансовых стратегий, которые помогут населению принимать эффективные финансовые решения и будут способствовать более рациональному управлению своими финансовыми ресурсами, а также организовать эффективное обучение финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных школ [2].

В сентябре 2016 года во многих российских школах был введен новый предмет по развитию финансовой грамотности среди школьников. Нормативно-правовое обеспечение учебного курса «Основы финансовой грамотности» в системе общего образования составляют: Концепция преподавания обществознания в Российской Федерации. Примерная основная образовательная программа основного (среднего) общего образования; письма Министерства образования и науки Российской Федерации.

Федеральный перечень учебников по обществознанию, экономике, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 [2-6].

В рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» была разработана система (рамка) финансовой компетентности населения, отражающая основные компоненты финансовой грамотности [2].

Особенностью подхода данного проекта является, что структура рамок финансовой компетентности для обучающихся школьного возраста соответствует структуре взрослых рамок, различаясь по набору компетенций, что позволяет соблюсти единый подход к преемственности (согласованию) рамок относительно разных целевых групп.

При этом базовый уровень финансовой грамотности использован как единый ориентир для взрослых и школьников и с определенными различиями входит в обе рамки (в качестве продвинутого уровня для школьников и в качестве базового уровня для взрослых), что предполагает преемственность рамок компетенций для различных возрастных групп. Компетенции, которые необходимы учащимся школьного возраста в повседневной жизни, отнесены к базовому уровню финансовой грамотности.

Компетенции, которые не входят в область "повседневных знаний", но при этом являются важным с точки зрения социального взросления, изменения социальных ролей, сфер взаимодействия с окружающими людьми

essence of the problem and its implementation through various subjective-objective factors that provide knowledge for the accumulation of experience in economic knowledge among schoolchildren are determined.

Keywords: economic literacy, increasing literacy through self-education, innovation demand, financial competence system, financial security

Непосредственная разработка проблематики финансовой грамотности населения в отечественной науке ведется со середины 2000-х годов. С выходом Концепции Национальной программы повышения, уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации. Положено начало осуществлению практической работы по выработке и реализации единой государственной программы, направленной на повышение финансовой грамотности населения Российской Федерации [6]. Большая часть российских исследований финансовой грамотности была выполнена именно в рамках названной программы.

В Концепции такие цели, как развитие человеческого потенциала, повышение уровня благосостояния и финансовой безопасности граждан России, повышение долгосрочного инвестиционного спроса и укрепление стабильности финансовой системы. Предлагается достигнуть через резкое повышение эффективности домохозяйств, в принятии финансово-экономических решений, за счет кардинального повышения уровня финансовой грамотности населения, внедрения массовых эффективных стереотипов принятия экономических решений гражданами России [1].

Согласно Концепции Национальной программы, повышения уровня финансовой грамотности населения РФ. Реформа образования включает, в том числе:

- включение вопросов, связанных с финансовым образованием, в учебные планы школ и ВУЗов, включение прикладных вопросов, связанных с экономикой и финансами, в методические и учебные материалы смежных предметов;

- мероприятия, направленные на подготовку преподавательского состава средней школы, ведущего уроки финансовой грамотности, а также разработка в помощь преподавателям методических материалов, планов уроков, стратегий преподавания и т.п.

В 2010 году стартовал проект «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», разработанный Министерством финансов Российской Федерации совместно с Всемирным банком. Реализация поставленных целей невозможна без проведения исследований, направленных на изучение российской специфики процессов формирования финансовой грамотности.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846818>

УДК 355.235.12

ЗНАЧИМОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В.И. Колесов,

заслуженный работник Высшей школы РФ, проф., д.пед.н., к.э.н., проф.
межфакультетской кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин, магистр образования, академик РАЕ,
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный
университета им. А.С. Пушкина»

Аннотация: В статье описывается значимость финансовой грамотности у школьников в образовательном процессе. Рассматриваются процессы по изучению финансовой грамотности, формируются экономические навыки, определяются экономические умения владением финансовой грамотности в образовательном пространстве. Определяется сущность проблемы и её реализация через различные субъективно-объективные факторы, дающие знания для накопления опыта в экономическом познании у школьников.

Ключевые слова: экономическая грамотность, повышение грамотности через самовоспитание, инновационный спрос, система финансовой компетентности, финансовая безопасность

THE IMPORTANCE OF FINANCIAL LITERACY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

V.I. Kolesov,

Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation, Professor,
Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Economic Sciences, Professor of the
Interfaculty Department of Humanities and Natural Sciences, Master of Education,
Academician of RAE,
Luga Institute (branch) GAOU VO LO Leningrad State University named after
A.S. Pushkin "

Annotation: The article describes the importance of financial literacy among schoolchildren in the educational process. The processes for the study of financial literacy are considered, economic skills are formed, economic skills of possession of financial literacy in the educational space are determined. The

of higher education. / Ya.M. Gerchak. // Pedagogical education and science. – 2015. No. 2. 69-73 p.

[6] Egorychev A.M. Human health in its movement towards excellence: philosophical reflections. / A.M. Egorychev. // Bulletin of the Chelyabinsk State University. – 2014. No. 13 (342). 50-59 p.

[7] Egorychev A.M. Anthropocentrism as an Expression of the Humanitarian Paradigm in Education. / A.M. Egorychev. // Bulletin of the Educational and Methodological Association of Russian Universities for Education in the Field of Social Work. – 2008. No. 3. 17-24 p.

[8] Manual on physical training and sports in the Armed Forces of the Russian Federation (NFP-2013).

[9] Theory and methodology of physical culture: textbook. / Ed. Yu.F. Kuramshina. – М.: Soviet sport, 2003. 464 p.

[10] Physical culture: textbook. / Ed. V.A. Kovalenko. – М.: Publishing house ASV, 2000. 432 p.

© М.В. Климентов, 2021

Поступила в редакцию 26.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Климентов М.В. Физическое воспитание военнослужащих – основа повышения боеспособности воинских подразделений // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 137-152. URL: <https://ip-journal.ru/>

Список литературы

- [1] Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. пособие. / И.С. Барчуков. – М.: Академия, 2006. 526 с.
- [2] Герчак Я.М. Психологическая подготовка футболистов. / Я.М. Герчак. // Электронный журнал ЦИТИСЭ. – 2016. № 3(7).
- [3] Герчак Я.М. Спортивная подготовка футболистов: психологические основы. / Я.М. Герчак. // Электронный журнал ЦИТИСЭ. – 2016. № 3(7).
- [4] Герчак Я.М. Особенности воспитания психофизических качеств у студентов высшей школы. / Я.М. Герчак. // ЦИТИСЭ. – 2016. № 1(5).
- [5] Герчак Я.М. Социально-экономические и правовые аспекты развития и совершенствования системы физического воспитания в процессе модернизации высшей школы. / Я.М. Герчак. // Педагогическое образование и наука. – 2015. № 2. 69-73 с.
- [6] Егорычев А.М. Здоровье человека в его движении к совершенству: философские размышления. / А.М. Егорычев. // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. № 13 (342). 50-59 с.
- [7] Егорычев А.М. Антропоцентризм как выражение гуманитарной парадигмы в образовании. / А.М. Егорычев. // Вестник Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области социальной работы. – 2008. № 3. 17-24 с.
- [8] Наставление по физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2013).
- [9] Теория и методика физической культуры: учебник. / Под ред. Ю.Ф. Курамшина. – М.: Советский спорт, 2003. 464 с.
- [10] Физическая культура: учебное пособие. / Под ред. В.А. Коваленко. – М.: Изд-во АСВ, 2000. 432 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Barchukov I.S. Physical culture and sport: methodology, theory, practice: textbook. allowance. / I.S. Barchukov. – M.: Academy, 2006. 526 p.
- [2] Gerchak Ya.M. Psychological training of football players. / Ya.M. Gerchak. // Electronic journal TSITISE. – 2016. No. 3 (7).
- [3] Gerchak Ya.M. Sports training of football players: psychological foundations. / Ya.M. Gerchak. // Electronic journal TSITISE. – 2016. No. 3 (7).
- [4] Gerchak Ya.M. Features of the upbringing of psychophysical qualities among students of higher education. / Ya.M. Gerchak. // CITISE. – 2016. No. 1 (5).
- [5] Gerchak Ya.M. Socio-economic and legal aspects of the development and improvement of the system of physical education in the process of modernization

сводный протокол личного и командного первенства, итоговые протоколы; другая спортивно-техническая документация; отчет главного судьи соревнований; приказ (приказание) по итогам проведения соревнования.

Порядок проведения соревнований определяется Положением о соревнованиях. В нем указываются задачи, программы и условия соревнований по каждому виду спорта, порядок определения личного и командного первенства, награждения победителей и представление заявок.

Военнослужащие могут принимать участие в соревнованиях, проводимых городскими, областными, общественными и другими спортивными организациями.

Командирование военнослужащих производится в порядке, установленном приказом Министра обороны Российской Федерации. Военнослужащие выступают, как правило, только за спортивные команды Вооруженных Сил. К выполнению упражнений и требований Военно-спортивного комплекса привлекаются все военнослужащие Вооруженных Сил. Ответственность за организацию работы по Военно-спортивному комплексу несут соответствующие командиры (начальники). Непосредственное организационно-методическое руководство по Военно-спортивному комплексу осуществляют спортивные комитеты и специалисты физической подготовки. Командиры (начальники) обязаны обеспечить выполнение упражнений и требований Военно-спортивного комплекса подчиненными военнослужащими. Результаты выполнения упражнений и требований комплекса отражаются в документах учета.

Самостоятельной физической тренировкой военнослужащие, проходящие службу по контракту, занимаются индивидуально, пользуясь методическими рекомендациями специалиста физической подготовки, врача. Примерный план тренировок изложен в Руководствах по физической подготовке в видах (родах войск) Вооруженных Сил. Самостоятельные занятия физическими упражнениями осуществляются на учебно-материальной базе Вооруженных Сил или на других спортивных объектах. В целях самоконтроля тренированности, занимающиеся могут использовать упражнения, указанные для соответствующей возрастной группы в Наставлении.

Таким образом, общим результатом физического воспитания военнослужащих является физическая подготовленность, воплощенная в повышенной работоспособности, двигательных умениях и навыках. Оптимальное использование всех форм проведения физической подготовки способствует качественной подготовке личного состава, является одним из существенных факторов повышения боеспособности воинских подразделений.

организация работы по Военно-спортивному комплексу; организация и проведение смотров спортивно-массовой работы, спортивных праздников, других мероприятий; подготовка и проведение учебно-методических сборов и семинаров со спортивными организаторами подразделений, тренерами и судьями по видам спорта; подбор и инструктаж судейских бригад для проведения спортивных и военно-спортивных соревнований на первенство воинской части (гарнизона); контроль спортивно-массовой работы в подразделениях, учебно-тренировочных занятий в сборных командах воинской части и оказание помощи командирам подразделений, спортивным организаторам и тренерам по видам спорта; обобщение и распространение передового опыта организации и проведения спортивно-массовой работы; организация и проведение спортивных мероприятий с членами семей военнослужащих, гражданским персоналом Вооруженных Сил; рассмотрение материалов для присвоения военнослужащим спортивных званий, разрядов, судейских категорий и награждения военнослужащих спортивными нагрудными знаками; анализ состояния спортивно-массовой работы и разработка предложений по ее совершенствованию.

Спортивный комитет в своей работе поддерживает связь с местными физкультурными и спортивными организациями. В отдельных гарнизонах и военно-учебных заведениях по инициативе военнослужащих могут организовываться общественные спортивные клубы для организации физкультурно-оздоровительного досуга. В подразделении для помощи командиру в организации и проведении спортивно-массовой работы назначается спортивный организатор, который принимает участие: в организации и проведении спортивно-массовой работы в подразделении; в оформлении наглядной агитации и освещении хода выполнения личным составом подразделения упражнений и требований Военно-спортивного комплекса; в учете спортивно-массовой работы. Для организации и проведения учебно-тренировочной работы в спортивной команде (секции) воинской части из числа наиболее подготовленных военнослужащих назначается тренер по спорту, который осуществляет организацию учебно-тренировочной работы в спортивной команде, а также ведение учета спортивных результатов. Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляется возможность выбора вида спорта, развиваемого в виде, роде войск Вооруженных Сил.

Спортивные и военно-спортивные соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами. Результаты соревнований фиксируются в отчетных документах, которые хранятся в течение трех лет. Отчетными документами являются: приказ (приказание) об организации и проведении соревнования; протокол проведения мандатной комиссии, протоколы взвешивания, рабочие протоколы (порядок смен и заплывов),

Основными видами спортивно-массовой работы являются: учебно-тренировочные занятия по видам спорта, военно-спортивные и спортивные соревнования, смотры спортивно-массовой работы, спортивные праздники.

Военно-спортивные соревнования проводятся в виде состязаний среди военнослужащих или подразделений по военно-прикладным видам спорта.

Спортивные соревнования проводятся в виде состязания среди спортсменов или спортивных команд по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания, проводимого по утвержденному его организатором положению (регламенту). Смотр спортивно-массовой работы проводится в виде комплексного заочного соревнования по упражнениям Военно-спортивного комплекса, военно-прикладным видам спорта с определением мест каждому подразделению (до взвода включительно), воинской части (военно-учебного заведения). Спортивные праздники проводятся в виде мероприятий с массовым привлечением военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей с применением показательных выступлений, комплексных и легкоатлетических эстафет, забегов, игр и т.д., как правило, приуроченных к какому-либо знаменательному событию. Основу спортивно-массовой работы составляют упражнения Военно-спортивного комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации согласно приложению № 12 к Наставлению по ФП.

Содержание спортивно-массовой работы составляют регулярная физическая тренировка и состязания по военно-прикладным видам спорта.

Для организации и проведения спортивно-массовой работы с личным составом армии и флота, в главных и центральных управлениях Министерства обороны, в видах (родах) войск Вооруженных Сил, округах (флотах), объединениях, соединениях, воинских частях, военно-учебных заведениях, а также в гарнизонах, где дислоцируются несколько воинских частей, создаются спортивные комитеты под председательством заместителя командира (начальника). Спортивный комитет назначается приказом командира воинской части (начальника вуза) и состоит из 7-11 человек (председатель, его заместители, секретарь, председатель коллегии судей и его члены).

В гарнизоне, где дислоцируются несколько воинских частей, приказом начальника гарнизона назначается спортивный комитет гарнизона. В военно-учебном заведении (по решению начальника) спортивные комитеты могут создаваться на факультетах (в батальонах). На спортивный комитет возлагаются: разработка проекта приказа об организации спортивно-массовой работы, составление плана спортивно-массовой работы и положения о спортивных, военно-спортивных соревнованиях и смотре спортивно-массовой работы, (для спортивного комитета гарнизона);

военнослужащих. Она организуется и проводится при передвижениях подразделений к местам занятий, а также в ходе практических занятий по другим предметам обучения. В организацию попутной физической тренировки входят: выбор маршрута, его подготовка, определение методов тренировки и физической нагрузки; отражение в плане-конспекте краткого содержания тренировки и инструктаж соответствующих должностных лиц.

Порядок ее проведения и содержание для каждого варианта определяются заместителем командира воинской части. В содержание попутной физической тренировки включаются: марш-броски и передвижение на лыжах с попутным преодолением искусственных и естественных препятствий; тренировка в посадке и высадке из боевой техники; буксирование на лыжах за боевой техникой и другие приемы и действия, входящие в содержание боевой подготовки.

Средствами физической тренировки могут быть специальные приемы и действия, предусмотренные темой проводимого занятия по боевой подготовке. Физические упражнения при передвижении войск транспортными средствами выполняются в целях сохранения достигнутого уровня физической тренированности и обеспечения постоянной готовности к боевым действиям. При длительном передвижении войск железнодорожным транспортом физические упражнения выполняются во время продолжительных остановок. Во время безостановочного движения воинского эшелона физические упражнения выполняются в вагонах через каждые 3-4 часа. При длительном передвижении войск в боевых и транспортных машинах физические упражнения выполняются во время остановки, не выходя из машин или после высадки из них.

При нахождении в боевой технике военнослужащие выполняют физические упражнения на своих местах. После высадки из транспортных средств физические упражнения выполняются с разрешения старшего колонны, который определяет порядок, время и место проведения занятий. Используется бег по пересеченной местности, общеразвивающие упражнения или подвижные игры.

Особое значение при подготовке военнослужащих придается спортивно-массовой работе, направленной на физическое совершенствование военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил и членов их семей, предназначенной для организации и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, повышение физической подготовленности, организацию досуга и пропаганду здорового образа жизни. Спортивно-массовая работа в воинской части (военном вузе) включает массовый спорт и подготовку сборных команд по военно-прикладным видам спорта.

показных занятий привлекаются штатные подразделения. Руководителем показательного занятия является: в воинской части – специалист физической подготовки; в военно-учебном заведении – начальник (заместитель) кафедры физической подготовки.

Утренняя физическая зарядка проводится с целью быстрого приведения организма после сна в бодрое состояние и систематической физической тренировки. Зарядка является обязательным элементом распорядка дня, начинается через 10 минут после подъема и проводится ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Ее продолжительность 30-50 мин.

Утренняя физическая зарядка проводится, как правило, в форме комплексного занятия, включающего подготовительную, основную и заключительную части. Места для проведения утренней физической зарядки закрепляются за подразделениями. Они должны быть хорошо освещены. Дистанции для ходьбы и бега размечаются указателями.

Военнослужащие, проходящие службу по контракту, утренней физической зарядкой занимаются самостоятельно, а в период учебных и лагерных сборов в составе подразделения. Военнослужащие по призыву, курсанты военно-учебных заведений занимаются утренней физической зарядкой в составе подразделения под руководством заместителя командира взвода или наиболее подготовленного командира отделения. Военнослужащие по призыву, курсанты военно-учебных заведений, имеющие первый спортивный разряд и выше, входящие в состав сборных команд, с разрешения командира воинской части, начальника вуза могут заниматься утренней физической зарядкой самостоятельно. Контроль утренней физической зарядки осуществляется ежедневно дежурным по воинской части и периодически – командирами (начальниками), специалистами физической подготовки и медицинской службы.

Физическая тренировка военнослужащих в процессе учебно-боевой деятельности проводится в целях поддержания их профессиональной работоспособности. Она организуется с учетом решаемых учебных и боевых задач, включает физические упражнения в условиях дежурств (боевых дежурств), попутную физическую тренировку, физические упражнения при передвижении войск транспортными средствами. Физические упражнения на дежурствах (боевых дежурствах) организуются и проводятся с учетом выполняемых задач и особенностей военно-профессиональной деятельности.

Комплексы физических упражнений для выполнения на дежурствах (боевых дежурствах) разрабатываются начальником физической подготовки и утверждаются командиром воинской части. Попутная физическая тренировка направлена на повышение уровня физической подготовленности, совершенствование военно-прикладных навыков и полевой выучки

осуществляют военнослужащие с последующим заключением руководителя занятия.

Инструкторско-методические занятия направлены на повышение знаний, совершенствование навыков и умений командиров подразделений (руководителей занятий) в организации и проведении занятий в различных формах физической подготовки. Продолжительность инструкторско-методических занятий 2 учебных часа. На подготовительную часть инструкторско-методического занятия отводится 5-15 мин. В ней ставятся задачи, объявляются учебные вопросы, проверяется готовность военнослужащих к занятию и проведению методической практики, определяются основные требования к качеству выполнения методических заданий, из числа наиболее подготовленных военнослужащих назначаются руководители занятия.

Основная часть проводится в течение 70-80 мин. В нее включаются учебные вопросы, связанные с организацией и методикой проведения отдельных частей форм физической подготовки, с методикой обучения упражнениям, приемам и действиям. Каждый учебный вопрос отрабатывается в такой последовательности: проверка теоретических знаний командиров подразделений, демонстрация методики его проведения с последующими комментариями по наиболее важным моментам организации методической практики и подведение итогов. При проведении методической практики, учебная группа делится на несколько подгрупп с целью максимального привлечения обучающихся к выполнению методического задания. Разбор качества выполнения методического задания осуществляют военнослужащие с последующим заключением руководителя занятия.

На заключительную часть занятия отводится 5-10 мин. В ней подводятся итоги методической практики, оценивается уровень теоретической и методической подготовленности обучаемых, дается задание на самостоятельную работу.

В воинских частях инструкторско-методические занятия с командирами подразделений (руководителями занятий) проводятся перед изучением новой или наиболее сложной темы обучения, а также в ходе подготовительного периода, при проведении методических сборов под руководством командира части.

Показные занятия направлены на демонстрацию образцовой организации и методики проведения различных форм физической подготовки, выработку у командиров (руководителей занятий) единого подхода к применению средств и методов физической подготовки военнослужащих. Они могут проводиться перед инструкторско-методическими занятиями, а также в ходе сборов с командирами частей и подразделений перед началом нового периода обучения. К проведению

Основная часть занятия проводится на учебных местах с последующей их сменой и заканчивается комплексной тренировкой в течение 5-10 мин. (10-20 мин. при двухчасовом занятии).

На заключительную часть занятия отводится 3-5 мин. (5-10 мин. При двухчасовом занятии). Содержание заключительной части составляют бег в медленном темпе, ходьба, упражнения в глубоком дыхании и для расслабления мышц. Организм приводится в относительно спокойное состояние, подводятся итоги занятия, наводится порядок на учебных местах.

Учебно-тренировочные занятия проводятся комплексно или по разделам физической подготовки: гимнастика и атлетическая подготовка, рукопашный бой, преодоление препятствий, ускоренное передвижение и легкая атлетика, лыжная подготовка, военно-прикладное плавание, спортивные и подвижные игры.

Комплексные учебно-тренировочные занятия направлены на повышение общей и специальной физической подготовленности военнослужащих. В содержание комплексных занятий включаются физические упражнения из двух и более разделов физической подготовки в различных сочетаниях. Конкретные варианты комплексирования упражнений определяются руководителями занятий в соответствии с периодами и задачами обучения, уровнем физической подготовленности военнослужащих и материальным обеспечением занятий.

Методические занятия подразделяются: на учебно-методические, инструкторско-методические и показательные. Учебно-методические занятия направлены на формирование у военнослужащих навыков и умений, необходимых для качественной организации и проведения мероприятий по физической подготовке. Они проводятся с курсантами учебных подразделений, курсантами и слушателями вузов.

На подготовительную часть учебно-методического занятия отводится 5-15 мин. В ней ставятся задачи и объявляются учебные вопросы, проверяется готовность военнослужащих к занятию, к проведению методической практики, определяются основные требования к качеству выполнения методических заданий. Основная часть проводится в течение 35-40 мин. (60-80 мин. в двухчасовом занятии). Основное содержание учебно-методического занятия составляет учебно-методическая практика, которая осуществляется под контролем руководителя занятия. В ходе практики применяются такие способы организации обучения, которые позволяют выполнять методическое задание максимальному количеству занимающихся.

На заключительную часть отводится 5-15 мин. В ней подводятся итоги методической практики, оценивается уровень методической подготовленности обучаемых, дается задание на самостоятельную подготовку. Разбор качества выполнения методического задания

Методы воспитания направлены на формирование морально-психологических качеств у военнослужащих и повышение сплоченности воинских коллективов. Решение воспитательных задач обеспечивается: применением методов убеждения, примера, соревнования, поощрения, принуждения и воздействия коллектива; подбором физических упражнений, в которых психические свойства личности проявляются в наибольшей мере.

Формами проведения физической подготовки являются: учебные занятия, утренняя физическая зарядка, физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности, спортивно-массовая работа, самостоятельная физическая тренировка.

Учебные занятия являются основной формой физической подготовки в ВС РФ. Они обязательны для всех категорий военнослужащих. Продолжительность учебных занятий составляет: в воинских частях – 1-2 учебных часа (50-100 мин), в военно-учебных заведениях – 2 учебных часа (90 мин). Занятия начинаются не ранее чем через один час после приема пищи. Учебные занятия проводятся в виде теоретических и практических.

Теоретические занятия направлены на овладение военнослужащими необходимыми знаниями, предусмотренными программой обучения, и проводятся в виде лекций и семинаров. Практические занятия являются основным видом учебных занятий и подразделяются на учебно-тренировочные и методические. Учебно-тренировочные занятия проводятся в составе, определяемом соответствующим Руководством по физической подготовке вида (рода войск) Вооруженных Сил. Количество обучаемых на одного руководителя занятий не должно превышать для военно-учебных заведений – 15 человек, для воинских частей – 30 человек. Учебно-тренировочные занятия состоят из трех частей: подготовительной, основной, заключительной.

На подготовительную часть занятия отводится 7-10 мин. (10-25 мин. при двухчасовом занятии). В ней решаются задачи организации занимающихся и подготовки организма к предстоящим физическим нагрузкам. Для военнослужащих 5-8-й возрастных групп продолжительность подготовительной и заключительной частей занятия увеличивается. В процессе занятий ограничивается применение физических упражнений, требующих большой физической силы и статических напряжений, резких наклонов, а также вызывающих длительную задержку дыхания.

Основная часть занятия проводится в течение 35-40 мин. (65-85 мин. при двухчасовом занятии). В ней военнослужащие овладевают военно-прикладными навыками, развивают физические, специальные и морально-волевые качества, формируют умения действовать в сложных условиях.

Основными показателями объема физической нагрузки являются: время, затраченное на выполнение физического упражнения; метраж или километраж преодолений дистанции (в циклических и комбинированных физических упражнениях); общий вес отягощений (в физических упражнениях с тяжестями); суммарная прибавка частоты сердечных сокращений относительно исходного уровня.

Основными показателями интенсивности физической нагрузки являются: скорость движения; скорость преодоления дистанции; разовый вес отягощения (в расчете на отдельное движение); пульсовая интенсивность физического упражнения. При оценке интенсивности физической нагрузки по частоте сердечных сокращений используется следующая градация:

- низкая – до 130 уд./мин.
- средняя – 130-150 уд./мин.;
- высокая – 150-170 уд./мин.;
- максимальная – свыше 170 уд./мин.

Соотношение объема и интенсивности физической нагрузки при выполнении физических упражнений должно быть следующим: чем больше объем физической нагрузки, задаваемой в упражнении, тем меньше ее интенсивность, и наоборот, – чем больше интенсивность физической нагрузки, тем меньше ее объем. Суммарный объем физической нагрузки оценивается по сумме времени, затраченного на все физические упражнения в течение отдельного занятия или ряда занятий. Суммарная интенсивность физической нагрузки (моторная плотность занятия) характеризуется отношением времени, затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений, к общему времени занятия (в процентах).

Повышение объема и интенсивности физической нагрузки на отдельном занятии достигается: сокращением времени на перестроения; краткостью и ясностью объяснений; увеличением количества повторений, быстроты выполнения, массы отягощений; регулированием продолжительности отдыха; выполнением упражнений всеми занимающимися одновременно или потоком; применением круговой тренировки и соревновательного метода; использованием тренажеров, а также другого оборудования и инвентаря.

Объем и интенсивность физической нагрузки на занятиях по физической подготовке должны соответствовать задачам и этапам обучения, уровню подготовленности и возрасту военнослужащих. Величина физической нагрузки может определяться характером ее воздействия на организм занимающихся, основываясь на примерной схеме оценки внешних признаков утомления согласно приложению №11 к настоящему Наставлению [8].

упражнение еще раз по частям или по разделениям с попутным объяснением техники выполнения.

Разучивание направлено на формирование у обучаемых новых двигательных навыков. В зависимости от подготовленности занимающихся и сложности физических упражнений применяются следующие способы разучивания:

- в целом – если физическое упражнение несложное, доступно для обучаемых или его выполнение по элементам (частям) невозможно;
- по частям – если физическое упражнение сложное и его можно разделить на отдельные элементы;
- по разделениям – если физическое упражнение сложное и его можно выполнить с остановками; с помощью подготовительных физических упражнений – если в целом из-за трудности его выполнить нельзя, а разделить на части невозможно, после разучивания упражнение выполняется в целом.

Тренировка направлена на закрепление у обучаемых двигательных навыков, совершенствование физических и специальных качеств. Тренировка заключается в многократном повторении упражнения с постепенным усложнением условий его выполнения и повышением физической нагрузки.

Основными методами развития физических качеств являются равномерный, повторный, переменный, интервальный, контрольный и соревновательный.

Способами организации военнослужащих при выполнении физических упражнений могут быть индивидуальный, групповой, фронтальный, круговой, поточный [1].

Командиры (начальники), специалисты физической подготовки и военно-медицинской службы, руководители занятий обязаны принимать все меры по предупреждению травматизма в процессе физической подготовки.

Предупреждение травматизма обеспечивается: четкой организацией занятий и соблюдением методики их проведения; высокой дисциплинированностью военнослужащих, хорошим знанием ими приемов страховки и само страховки, правил предупреждения травматизма; своевременной подготовкой мест занятий и инвентаря; систематическим контролем за соблюдением установленных норм и требований безопасности при проведении практических занятий.

Методы развития направлены на совершенствование физических и специальных качеств, укрепление здоровья и улучшение антропометрических показателей человека. Под физической нагрузкой понимается степень воздействия на организм физических упражнений и характеризуется объемом и интенсивностью физической нагрузки.

процессе многократного повторения упражнения у них формируются особые, наиболее эффективные способы выполнения отдельных элементов. Техника физического упражнения определяется пространственными, временными (скоростными) и силовыми показателями, положением тела, направлением движения, амплитудой, скоростью, силой, темпом и ритмом движений. Применяемые в физической подготовке военнослужащих упражнения распределяются на различные группы, т.е. классифицируются. В основе классификации лежит определенный, характерный для данной группы физических упражнений признак. Таким признаком может быть влияние физических упражнений на развитие определенных физических, специальных и волевых качеств, а также двигательных навыков.

В зависимости от преимущественного значения упражнений для развития физических качеств они разделяются на: развивающие силу, быстроту, ловкость и выносливость, а также формирующие военно-прикладные навыки плавания, преодоления препятствий, рукопашного боя, ускоренного передвижения, передвижения на лыжах. По структурным признакам физические упражнения делятся на циклические (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание), ациклические (поднимание тяжестей, прыжки или метания с места, приемы нападения и самозащиты) и смешанные (метания с разбегу, прыжки с разбегу в длину и высоту, движения в спортивных играх). По характеру режима деятельности мышц физические упражнения бывают динамическими, когда напряжение мышц чередуется с расслаблением, и статическими, при выполнении которых мышцы относительно продолжительное время находятся в напряженном состоянии (удержание груза на вытянутой руке, угол в положении виса или упора).

По направленности физические упражнения различаются по развитию тех или иных мышц и мышечных групп. В процессе физической подготовки военнослужащих применяются различные методические приемы, представляющие собой отдельные звенья соответствующих методов физического совершенствования. В процессе физической подготовки используются методы обучения, воспитания и развития. Методы обучения направлены на формирование военно-прикладных навыков, приобретение специальных знаний, привитие методических навыков и умений у военнослужащих. Обучение технике выполнения физических упражнений и формирование военно-прикладных навыков включает: ознакомление, разучивание и тренировку (совершенствование).

Ознакомление направлено на создание у военнослужащих правильного представления о разучиваемом упражнении. Для ознакомления необходимо: назвать упражнение, образцово его показать; объяснить технику выполнения упражнения и его предназначение; при необходимости показать

движениями, способность перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки [8, 9].

К основным специальным качествам, обеспечивающим устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов профессиональной деятельности и внешней среды, относятся: устойчивость к укачиванию, гравитационным перегрузкам, кислородному голоданию, вибрации, гиподинамии. К основным военно-прикладным навыкам относятся: навыки в передвижении по пересеченной местности на лыжах, совершении марш-бросков, преодолении препятствий, военно-прикладном плавании, рукопашном бою. Навыки формируются и совершенствуются путем многократного повторения упражнений [9]. Основным средством физической подготовки являются движения и действия, используемые с целью улучшения физического состояния военнослужащих и решения задач физической подготовки – физические упражнения. Физические упражнения направлены на развитие и совершенствование физических и специальных качеств, формирование военно-прикладных навыков. Формами проведения физической подготовки являются: учебные занятия, утренняя физическая зарядка, физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности, спортивно-массовая работа, самостоятельная физическая тренировка. Основу содержания того или иного физического упражнения составляют внутренние процессы, происходящие в организме военнослужащего. Характер внутренних процессов, происходящих при выполнении физических упражнений, определяет их влияние на организм военнослужащего. В результате перестройки организма, происходящей под воздействием физических упражнений, развиваются физические качества, формируются новые двигательные навыки, улучшается координация движений, совершенствуется физическое развитие, укрепляется здоровье военнослужащего. В процессе физической подготовки военнослужащие используют дополнительные средства: оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. В практике физической подготовки используются упражнения, разнообразные по своей форме. В гимнастике и атлетической подготовке, военно-прикладном плавании, преодолении препятствий, ускоренном передвижении и легкой атлетике; спортивных играх и других разделах физической подготовки имеются многочисленные упражнения, отличающиеся своей внутренней и внешней структурой. Все физические упражнения выполняются специфическими для каждого из них способами. Способы выполнения упражнений, обеспечивающие их наибольшую эффективность, называются техникой физических упражнений [9].

В технике физических упражнений обычно выделяют ее основы, основное звено и детали. При обучении новому физическому упражнению военнослужащие вначале овладевают основами техники упражнения. Затем в

PHYSICAL EDUCATION OF MILITARY SERVICES – THE BASIS FOR INCREASING THE IMMUNITY OF MILITARY UNITS

M.V. Klimentov,

Senior Teacher departments of physical training, for ex. "Physical training",
NVVKU,
Novosibirsk city

I.A. Mavrina,

Scientific Director,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Department social pedagogy
and social work,
OmGPU,
Omsk

Annotation: The article describes the characteristics of the main physical qualities of servicemen. It is noted that in the process of physical training methods of teaching, upbringing and development are used. The optimal use of all forms of physical training (training sessions, morning physical exercises, physical training in the process of combat training, mass sports work, independent physical training), contributes to the high-quality training of personnel, is one of the essential factors in increasing the combat capability of military units.

Keywords: physical education, military personnel, physical qualities, physical fitness, physical exercise, physical activity, competition

О необходимости физического и нравственного совершенствования пишут многие отечественные ученые [1-7]. Проблема физического и нравственного совершенствования касается и военнослужащих, что определяется спецификой их военной профессии.

К основным физическим качествам, обеспечивающим двигательную деятельность военнослужащих, относятся: выносливость, сила, быстрота движений (скорость) и ловкость (координация движений). Под выносливостью понимается способность организма длительное время эффективно выполнять мышечную работу, преодолевая наступающее утомление в процессе двигательной деятельности. Под силой понимается способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных напряжений. Под быстротой понимается способность совершать двигательные действия в минимальное время. Под ловкостью понимается способность управлять своими движениями во времени и пространстве, быстро овладевать новыми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846814>

УДК 37,01

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ БОЕСПОСОБНОСТИ ВОИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

М.В. Климентов,

ст.преп. кафедры физической подготовки, напр. «Физическая подготовка»,

НВВКУ,

г. Новосибирск

И.А. Маврина,

научный руководитель,

д.пед.н., проф., зав.каф. социальной педагогики и социальной работы,

ОмГПУ,

г. Омск

Аннотация: В статье дана характеристика основных физических качеств военнослужащих. Отмечается, что в процессе физической подготовки используются методы обучения, воспитания и развития. Оптимальное использование всех форм проведения физической подготовки (учебные занятия, утренняя физическая зарядка, физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности, спортивно-массовая работа, самостоятельная физическая тренировка), способствует качественной подготовке личного состава, является одним из существенных факторов повышения боеспособности воинских подразделений.

Ключевые слова: физическое воспитание, военнослужащие, физические качества, физическая подготовка, физические упражнения, физическая нагрузка, соревнования

[12] Klimentov M.V. Preparation of junior cadets of a military higher educational institution for work on physical education of conscripts. / M.V. Clement. // VESNIK OF SCIENCE. – 2021. No.t K-163-12.

[13] Klimentov M.The. Physical education of future officers in military pedagogy. / M.V. Clement. // VESNIK OF SCIENCE. – 2021, no. K-164-5.

© *М.В. Климентов, 2021*

Поступила в редакцию 21.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Климентов М.В. Военная педагогика и физическое воспитание в вузе // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 120-136. URL: <https://ip-journal.ru/>

[13] Климентов М.В. Физическое воспитание будущих офицеров в военной педагогике. / М.В. Климентов. // ВЕСНИК НАУКИ. – 2021, №т К-164-5.

Bibliography (Transliterated)

[1] Barchukov I.S. Physical culture and sport: methodology, theory, practice: textbook. allowance. / I.S. Barchukov. – М.: Academy, 2006. 526 p.

[2] Gerchak Ya.M. Psychological training of football players. / Ya.M. Gerchak. // Electronic journal TSITISE. – 2016. No. 3 (7).

[3] Gerchak Ya.M. Sports training of football players: psychological foundations. / Ya.M. Gerchak. // Electronic journal TSITISE. – 2016. No. 3 (7).

[4] Klimentov M.V. The problem of physical education in military pedagogy. / M.V. Clement. // CITISE. – 2020. No. 1 (23).

[5] Gerchak Ya.M. Socio-economic and legal aspects of the development and improvement of the system of physical education in the process of modernization of higher education. / Ya.M. Gerchak. // Pedagogical education and science. – 2015. No. 2. 69-73 p.

[6] Egorychev A.M. Human health in its movement towards excellence: philosophical reflections. / A.M. Egorychev. // Bulletin of the Chelyabinsk State University. – 2014. No. 13 (342). 50-59 p.

[7] Egorychev A.M. Anthropocentrism as an Expression of the Humanitarian Paradigm in Education. / A.M. Egorychev. // Bulletin of the Educational and Methodological Association of Russian Universities for Education in the Field of Social Work. – 2008. No. 3. 17-24 p.

[8] Manual on physical training and sports in the Armed Forces of the Russian Federation (NFP-2013).

[9] Theory and methodology of physical culture: textbook. / Ed. Yu.F. Kuramshina. – М.: Soviet sport, 2003. 464. 10 p. Physical culture: textbook / Ed. V.A. Kovalenko. – М.: Publishing house ASV, 2000. 432 p.

[10] Klimentov M.V. Organizational and pedagogical conditions for the effectiveness of training junior cadets of a military higher educational institution for work on the physical education of conscripts. / M.V. Clement. // CITISE. – 2020. No. 4 (26).

[11] Klimentov M.V. Model of training junior-year cadets of a military higher educational institution for work on physical education of conscripts. / M.V. Clement. // CITISE. – 2021. No. 4 (30).

Список литературы

- [1] Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. пособие. / И.С. Барчуков. – М.: Академия, 2006. 526 с.
- [2] Герчак Я.М. Психологическая подготовка футболистов. / Я.М. Герчак. // Электронный журнал ЦИТИСЭ. – 2016. № 3(7).
- [3] Герчак Я.М. Спортивная подготовка футболистов: психологические основы. / Я.М. Герчак. // Электронный журнал ЦИТИСЭ. – 2016. № 3(7).
- [4] Климентов М.В. Проблема физического воспитания в военной педагогике. / М.В. Климентов. // ЦИТИСЭ. – 2020. № 1(23).
- [5] Герчак Я.М. Социально-экономические и правовые аспекты развития и совершенствования системы физического воспитания в процессе модернизации высшей школы. / Я.М. Герчак. // Педагогическое образование и наука. – 2015. № 2. 69-73 с.
- [6] Егорычев А.М. Здоровье человека в его движении к совершенству: философские размышления. / А.М. Егорычев. // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. № 13 (342). 50-59 с.
- [7] Егорычев А.М. Антропоцентризм как выражение гуманитарной парадигмы в образовании. / А.М. Егорычев. // Вестник Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области социальной работы. – 2008. № 3. 17-24 с.
- [8] Наставление по физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2013).
- [9] Теория и методика физической культуры: учебник. / Под ред. Ю.Ф. Курамшина. – М.: Советский спорт, 2003. 464. 10 с. Физическая культура: учебное пособие / Под ред. В.А. Коваленко. – М.: Изд-во АСВ, 2000. 432с.
- [10] Климентов М.В. Организационно-педагогические условия эффективности подготовки курсантов младших курсов военного вуза к работе по физическому воспитанию военнослужащих по призыву. / М.В. Климентов. // ЦИТИСЭ. – 2020. № 4(26).
- [11] Климентов М.В. Модель подготовки курсантов младших курсов военного вуза к работе по физическому воспитанию военнослужащих по призыву. / М.В. Климентов. // ЦИТИСЭ. – 2021. № 4 (30).
- [12] Климентов М.В. Подготовка курсантов младших курсов военного вуза к работе по физическому воспитанию военнослужащих по призыву. / М.В. Климентов. // ВЕСНИК НАУКИ. – 2021. №Т К-163-12.

Следует отметить, что рассмотрение вопроса о влиянии уровня физической подготовленности на состояние боевой выучки военнослужащих невозможно без понимания механизма осуществления этого влияния.

Многочисленными исследованиями доказано, что в основе этого механизма лежит явление переноса навыков. Различают положительный и отрицательный перенос навыков.

Положительным переносом называется такое взаимодействие навыков, при котором ранее сформированный навык облегчает процесс формирования последующего. Например, навык метания малого теннисного мяча помогает освоить метание копья.

Отрицательным переносом называется такое взаимодействие навыков, при котором ранее сформированный навык затрудняет процесс формирования последующего. Например, навык «подъема завесом» на гимнастической перекладине может замедлить освоение «подъема верхом»; то же самое возможно при одновременном обучении сальто назад и перевороту назад. Перенос навыка может иметь различный характер, поэтому выделяют следующие виды переноса навыков: односторонний перенос, прямой перенос, косвенный (опосредованный) перенос, ограниченный (частичный) перенос, обобщенный перенос, перекрестный перенос.

Заключение и выводы. Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы о том, что:

- влияние фактора физической подготовленности на боевую выучку военнослужащих, характерен для всех военных специальностей современных вооруженных сил;

- наличие закрепленных двигательных навыков, способность быстро и эффективно переключаться с одних приемов деятельности на другие – важные условия надежности и эффективности выполнения боевых задач военнослужащими;

- высокий уровень физической тренированности позволяет существенно повышать способность военнослужащих к быстрой оценке сложившейся обстановки, к принятию правильных решений в сложной боевой обстановке.

Таким образом, постоянное совершенствование боевой техники и оружия, форм и способов ведения боевых действий изменяют требования к физической подготовке военных специалистов разных специальностей, обуславливают необходимость научных обоснований специальной физической подготовки военных специалистов.

Усложнение вооружения привело к появлению систем, требующих коллективного обслуживания, выработки групповой согласованной деятельности военнослужащих.

Поэтому разный уровень физической выносливости, двигательной координации у членов боевого расчета может привести к тому, что темп работы будет определяться самым слабым военнослужащим, ошибки которого приведут к отказу боевой техники.

Применение противником новых видов вооружений повышает фактор неожиданности и выдвигает к войскам требования быть в постоянной боевой готовности к отражению его нападения, поэтому с усложнением боевой техники и вооружения появилась потребность о введении в воинских частях и на флоте боевого дежурства. Боевое дежурство (боевая служба) является выполнением боевой задачи. Оно осуществляется дежурными силами и средствами, назначенными от воинских частей и подразделений видов Вооруженных Сил и родов войск. В состав дежурных сил и средств, входят боевые расчеты, экипажи кораблей и летательных аппаратов, дежурные смены пунктов управления, сил и средств боевого обеспечения и обслуживания. Расчет должен переходить к работе в максимальном темпе без всякого периода вработывания, а на это способны только люди с хорошей физической подготовкой и высокой психологической устойчивостью. Боевое дежурство осуществляется в мирное и военное время.

В современных условиях требования к точности действий выросли во много раз, точность прямо зависит от степени усталости, которая наступает намного позже у лиц с высокой физической выносливостью. Поэтому физическая подготовка, обеспечивая сохранение работоспособности и формирования специальных качеств военнослужащих, является одним из важных элементов поддержания боевой готовности войск. Современный бой характеризуется высокой маневренностью сил и средств, напряженностью и быстротечностью, быстрыми изменениями обстановки, повышением роли человеческого фактора. Бой требует высоких морально-боевых и физических качеств, способности выдерживать огромные психические и физические нагрузки. Высокая интенсивность боевых действий приводит к дефициту времени. Экономия времени в выполнении боевых приемов является одним из показателей боевого мастерства, а она возможна только на базе оптимальной физической подготовленности. Следовательно, физическая подготовка является важным фактором повышения боевой выучки военнослужащих. «Боевая выучка – комплекс знаний, умений и навыков военнослужащих, обученность личного состава подразделений, частей (кораблей) и соединений ведению боевых действий в различной обстановке и в соответствии с их предназначением; один из важнейших показателей боевой подготовки военнослужащих» [11].

профессиональной работоспособности, а иногда и к патологическим изменениям в организме.

Кроме того, совершенствование боевой техники, автоматизация и компьютеризация военно-профессиональных действий, приводит, с одной стороны, к значительному сокращению двигательной деятельности человека, а с другой – к увеличению психоэмоциональной нагрузки на психофизиологические параметры нервной системы организма и работоспособность военнослужащих, занятых на обслуживании этой техники; особенно это заметно наблюдается у специалистов-операторов военной техники.

Приведенные выше примеры, убедительно свидетельствуют о необходимости повышения профессиональной работоспособности военных специалистов средствами и методами физической подготовки, составляющие основу профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) военнослужащих. Достигнутый в профессионально-прикладной физической подготовке высокий уровень профессионально важных двигательных качеств позволяет во время выполнения военно-профессиональных действий дольше поддерживать оптимальный уровень работоспособности человека и способность выполнять согласованные действия всех членов команды при использовании технических устройств и современного оружия. Это объясняется повышением резервных возможностей и тренировкой компенсаторных механизмов человека.

Исходя из руководящих требований, положений и рекомендаций военно-педагогической науки, воспитание военнослужащих рассматривается как целостная педагогическая система. Под сущностью системы воспитания следует понимать совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, образующих единый целостный непрерывный процесс формирования и развития личности военнослужащих и побуждение их к самосовершенствованию качеств, необходимых для успешного выполнения специальных задач, стоящих перед Вооруженными Силами.

Необходимо отметить, что на современном этапе развития общества, отмечается рост влияния физической подготовки на боеспособность военнослужащих и боевую готовность войск. Происходящее совершенствование вооружения и боевой техники вызывает все более глубокое разделение воинского труда, рождает новые военно-технические специальности, ведет к появлению новых видов оружия и боевой техники, обслуживание и овладение которой связано со значительными физическими и нервно-психическими напряжениями.

Они требуют быстро перерабатывать большие объемы информации, устойчивости к длительной работе, внимательности, точной координации движений.

понимается подбор и применение таких средств, методов и форм, которые в наилучшей степени обеспечивают успешное решение как общих, так и специальных задач для соответствующего рода войск или профессий. Средствами служат физические упражнения, различные виды спорта и разные системы физических упражнений, оздоровительные силы природы.

Исследователи отмечают, что необходимость широкого использования средств специальной физической подготовки военнослужащих обусловлена, прежде всего, тем, что различия в требованиях к физической подготовленности личного состава разных родов войск и различных военных специальностей не только объективно существуют, но и имеют отчетливую тенденцию к дальнейшему углублению. Установлено, например, что боевая деятельность Сухопутных войск предъявляет неодинаковые требования к физической подготовленности личного состава артиллерийских, мотострелковых и танковых подразделений. Это находит свое выражение в том, что высокий уровень военно-профессиональной работоспособности артиллеристов, мотострелков и танкистов, зависит от приоритетного развития отдельных двигательных качеств для соответствующей военной специальности. Специфические требования предъявляются также и к физической подготовленности личного состава ракетных подразделений, ВКС, ВМФ, подразделений и частей механизированных войск и морской пехоты.

Специалисты отмечают, что в процессе военно-профессиональной деятельности, определенные профессионально важные качества военнослужащих совершенствуются сами по себе. Однако эффективность этого процесса существенно повышается, если необходимые качества развивать целенаправленно, используя для этого, средства и методы физической подготовки в период, предшествующий процессу овладения военнослужащим специальными военно-профессиональными навыками (действия с боевой техникой и оружием).

Так, например, у водителей автотранспорта после курса специальных физических тренировок значительно уменьшается время сенсорной реакции, уменьшается утомляемость в дороге, что способствует повышению безопасности движения автомобильного транспорта.

Высокий уровень физической подготовленности летчиков-истребителей позволяет относительно легко переносить максимальные кратковременные нагрузки без потери сознания.

Высокий уровень физической подготовленности инженерно-технического персонала обеспечивает надежную эксплуатацию военной техники. Как следствие низкий уровень развития физических и психофизиологических качеств, а также устойчивости к экстремальным факторам окружающей среды приводит к снижению уровня

воинской специальности. Средства СФП направлены на развитие преимущественно наиболее важных физических качеств и навыков военнослужащих определенной военной специальности.

Особое значение в овладении военной профессией имеет функциональная подготовленность военнослужащих. Функциональная подготовленность – это результат физической подготовки, достигнутый в овладении двигательными навыками и в развитии физических качеств с одновременным увеличением физических резервов организма, обусловленных повышением уровня деятельности его функциональных систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной, пищеварительной, выделительной и др.).

Ведь формирование и совершенствование навыков использования боевой техники и оружия у военнослужащих, проходит быстрее и эффективнее, если у них уже есть большой запас двигательных действий, ранее отработанных с помощью различных физических упражнений.

Физическая подготовка является важной составной частью – фундаментом специальной, профессионально-прикладной подготовки военных специалистов, но, как показывает практика, решение общих задач физической подготовки, направленных на разностороннее физическое развитие, не может полностью обеспечить физическую готовность военнослужащих к успешным действиям в современном бою. В то же время с постоянным развитием военной науки и совершенствованием боевой техники появляются все новые военные специальности, что вызывает необходимость внесения существенных изменений в организацию физической подготовки в направлении повышения ее специальной профессионально-прикладной направленности.

Исследователи отмечают, что идея специального, прикладного направления физической подготовки военнослужащих не является принципиально новой. Процесс

разделения на различные военные специальности в армии начался еще в античные времена. Уже тогда специальная физическая подготовка существенно отличалась от общей физической подготовки, т.к. имела преимущественно военно-прикладную направленность.

Практика боевой подготовки и результаты научных исследований подтверждают, что требования к физической подготовленности военнослужащих различных специальностей разных родов войск, существенно отличаются. Отличительные особенности профессиональной деятельности военнослужащих разных военных специальностей диктуют необходимость внедрения в процесс их боевой подготовки специализированной или, как принято говорить, специальной физической подготовки. Под специальной физической подготовкой военнослужащих

профессиональных навыков и умений военнослужащих, обеспечивает не только положительные изменения в функциональном состоянии личности, но и способствует совершенствованию морально-волевых, психологических качеств и профессиональной подготовленности личного состава. Это происходит только при условии наличия научно обоснованной общей категории методики, к которой относятся: цели, принципы обучения и воспитания, методы обучения, средства методики физической подготовки, организационно-управленческие действия руководителей занятий. Поэтому, исследования, проводимые учеными в целях повышения, как общей, так и специальной физической подготовленности военных специалистов различных родов войск, должны обеспечивать комплексное влияние на личность, что значительно повышает эффективность их внедрения на практике. Это позволяет повысить состояние физической и психологической подготовленности личного состава до того уровня, которого требуют современные условия ведения оборонительных и наступательных действий.

Процесс физической подготовки – это целенаправленная, специально организованная педагогическая деятельность, основу которой составляют физические упражнения, оздоровительные силы природы и гигиенические факторы, используемых в целях физического совершенствования военнослужащих. Он осуществляется в соответствии с общими принципами воинского обучения и воспитания и специфическими принципами физической тренировки. Обучение направлено на развитие у военнослужащих физических и специальных качеств, повышение функциональной и психической устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов военно-профессиональной деятельности и окружающей среды, формирование у них двигательных и методических навыков и умений, совершенствование теоретических знаний, обеспечивающих успешное выполнение специальных боевых задач и профессиональных обязанностей [12].

Как уже было указано, физическая подготовка занимает одно из ведущих мест в системе боевой подготовки военнослужащих. Она заключается в воспитании у военнослужащих физических (двигательных) качеств. Различают общую физическую подготовку (ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП). Общая физическая подготовка является базовым видом физического воспитания, реализующим обще подготовительное направление в физическом воспитании. Ее содержание, средства, методы, формы организации занятий направлены на создания базы для специальной физической подготовленности военнослужащих. Она предполагает овладение жизненно необходимыми умениями и навыками, а также развитие основных физических качеств. направленных на развитие специальных физических качеств военнослужащих, независимо от их

деятельности Вооруженных Сил, в исследовании и реализации закономерностей обучения военнослужащих, в подготовке офицерских кадров.

Диалектика военно-педагогического процесса, взаимосвязанность и взаимная обусловленность его основных функций, определяют круг задач, решаемых частной методикой преподавания дисциплины «Физическая подготовка». В учебно-методическом пособии «Основы методики физической подготовки» показано, что она сводится к следующему [13]:

- теоретически обосновать и обеспечить единство воспитания, обучения, развития
- физической и психологической подготовки военнослужащих;
- определить специальную направленность физической подготовки и ее соответствие современным требованиям, предъявляемым к военным специалистам;
- усовершенствовать содержание и процесс обучения дисциплине путем отбора, систематизации и переработки научного материала об обобщении передового опыта руководителей занятий;
- повысить эффективность физической подготовки, обеспечить высокий уровень психофизической и военно-спортивной подготовленности военнослужащих;
- совершенствовать учебно-материальную базу по физической подготовке, дидактические материалы и методику применения технических средств обучения (ТСО);
- вооружать руководителей занятий передовыми методическими знаниями, на основе введения инноваций в методику физической подготовки военных специалистов.

Научно-методическое обеспечение учебного процесса по физической подготовке направлено на выявление наиболее эффективной методики и организации проведения занятий с учетом требований руководящих документов по боевой и физической подготовке, характера и особенностей учебно-боевой деятельности воинского подразделения.

Анализ научно-методической литературы, показал, что основными методическими принципами, которыми необходимо руководствоваться на учебно-тренировочных занятиях по физической подготовке слушателей и курсантов в военно-учебном заведении являются: принцип сознательности и активности, систематичности, доступности и индивидуализации, динамичности и постепенности, наглядности.

Во время учебно-тренировочных занятий с использованием различных физических упражнений, сбалансированное применение физических нагрузок, в процессе совершенствования военно-

1. Преимущество военнослужащих в физической подготовленности позволяет эффективнее (более быстро и точно) выполнять боевые приемы и действия по своей воинской специальности, более длительное время сохраняя быстроту и точность их выполнения под влиянием физических нагрузок и нервных напряжений боевой деятельности, быстрее восстанавливать работоспособность во время отдыха.

2. Возрастание роли физической подготовки в обеспечении работоспособности военных специалистов в сложных условиях.

3. Развитие профессионально важных физических качеств, в том числе общей и скоростной выносливости, практически для любой воинской специальности. Физическая выносливость – это функциональные возможности сердечно-сосудистой системы и организма в целом, работоспособность человека при любой профессиональной деятельности, устойчивость к действию неблагоприятных факторов, здоровье и долголетие.

Учет этих положений обеспечивает эффективную физическую подготовку военнослужащих в современной боевой деятельности». Главной задачей военно-учебных заведений, является подготовка высокопрофессиональных офицерских кадров в обеспечении их готовности к воинской службе. Как уже было указано, одним из важнейших критериев готовности человека к воинской службе являются его физическая готовность, которая формируется в процессе специальной военно-профессиональной подготовки, и, прежде всего, в процессе учебно-тренировочных занятий по физической подготовке.

Физическая подготовка как учебная дисциплина имеет свои характерные особенности, использует специфические методы и формы обучения и воспитания военнослужащих, которые находят отражение в частной методике преподавания (ЧМП).

Изучением закономерностей и принципов обучения, поисками его наиболее эффективных методов и форм организации боевой подготовки военнослужащих, занимается военная дидактика. Дидактика (от греч. *didaktikos* – поучающий, относящийся к обучению) – теория обучения и образования, отрасль педагогики, изучающая процесс обучения и его составляющие.

Дидактика раскрывает принципы обучения, закономерности усвоения знаний, умений и навыков, определяет объем и структуру содержания обучения (образования), рассматривает методы, приемы, средства и организационные формы обучения, а также его воспитывающее воздействие на обучающихся.

Процесс обучения военнослужащих и подготовки личного состава, имеет свои закономерности и особенности, которыми и занимается военная дидактика. Теория и практика обучения занимает важное место в жизни и

Специальными исследованиями и военной практикой доказано (Я.М. Герчак, Р.М. Калимулин, В.Ю. Колесников, В.В. Миронов, В.А. Собина, А.С. Яцковец, др.), что военнопприкладные навыки невозможно приобрести без хорошей физической подготовки военнослужащих. Средства физической подготовки положительно влияют не только на состояние здоровья, но и способствуют совершенствованию морально-волевой и психологической подготовленности военнослужащих.

Основу физического воспитания военнослужащих составляет физическая подготовка в объеме требований Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации. «Физическая подготовка – целенаправленный управляемый процесс физического совершенствования военнослужащих, осуществляемый с учетом особенностей их военно-профессиональной деятельности» [20, с. 7]. В Наставлениях по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, указано, что «Цель физической подготовки в Вооруженных Силах – обеспечение необходимого уровня физической подготовленности военнослужащих для выполнения боевых и других задач в соответствии с их предназначением. ... Содержание физической подготовки составляют упражнения, специальные знания, организаторско-методические навыки и умения. Основным средством физической подготовки являются физические упражнения. Они выполняются с учетом возрастных особенностей, соблюдения требования безопасности и гигиенических правил».

Физическая подготовка определяется спецификой военно-профессиональной деятельности личного состава, имеющей особенности, отражающиеся в специальных задачах.

Как показывают многочисленные исследования, требования к физической подготовленности военнослужащих коренным образом отличаются от требований, предъявляемых к физической подготовленности работников, занятых в других сферах профессиональной деятельности человека [4, 5, 13].

Военно-профессиональная деятельность в силу своей специфики и предназначения требует от военнослужащих, непрерывной, систематической учебы, обеспечивающей умелое ведение боевых действий в условиях современной войны.

Проведенный анализ роли физической подготовки для поддержания физической и умственной работоспособности военных специалистов показал большое преимущество военнослужащих, которые системно и постоянно занимаются физическими упражнениями и спортом. В.В. Миронов, В.А. Собина, А.С. Яцковец, в учебнике «Физическая культура», выделяют три основных направления влияния физической подготовки на эффективность профессиональных действий военнослужащих [13]:

Каменев, А.Д. Лопуха, И.А. Федосеева, А.В. Шулаков, др.) [1-13]. Использовались научные методы: теоретические (анализ, синтез, сравнение и обобщение научных материалов по проблеме исследования); эмпирические (наблюдение, беседа, интервью с субъектами военного дела). Обсуждение результатов исследования. Основную часть учебно-боевой подготовки военнослужащих составляют упражнения, представляющие собой многократное повторение действий, направленных на овладение оружием и военной техникой и умелое использование их в бою.

Содержание учебно-боевой подготовки военнослужащих определяется учебными планами, программами, ответствующими приказами. Один из основных принципов организации боевой учебы – учить войска тому, что необходимо на войне. Поэтому выполнение задач учебно-боевой подготовки требует от каждого военнослужащего высокого уровня морально-волевых и физических качеств, психической устойчивости и физической выносливости.

Военно-профессиональная деятельность в силу своей специфики и предназначения требует от военнослужащих непрерывной, систематической учебы, обеспечивающей умелое ведение боевых действий в условиях современной войны. Поэтому учебно-тренировочные занятия по физической подготовке у слушателей и курсантов военно-учебных заведений, проводятся с целью формирования у них, не только необходимой физической подготовки, но и служат основой в формировании военно-профессиональных и командно-методических умений и навыков.

Во время занятий по учебно-боевой подготовке военнослужащие получают теоретические знания о конкретной боевой технике, ее технических характеристиках и возможностях приобретают практические навыки по правильному ее использованию, усваивают формы и методы ведения современных боевых действий и др. Приобретенные в процессе учебно-боевой подготовки теоретические знания должны трансформироваться в умение применять эти знания в конкретных, четко определенных действиях в боевых условиях. Военнослужащий должен находить наиболее оптимальный вариант своих действий и применения конкретного оружия, эффективность, которого полностью зависит от его выучки и мастерства. Таким образом, теоретические знания и практические умения становятся прочной основой для создания устойчивых навыков владения военнослужащими боевой техникой и оружием. Ведь в современных условиях высокой интенсивности боевых действий и обусловленного ими дефицита времени только действия военнослужащих, доведенные до автоматизма, позволяют достигать успехов в выполнении боевых задач.

В современных условиях характер, масштабы, формы и способы ведения боевых действий, а в итоге успех решения стоящих перед Вооруженными Силами специальных задач, в большой степени определяются тем, каким оружием и боевой техникой они располагают. Однако, какой бы современной техникой и оружием не оснащались Вооруженные Силы, боевая мощь армии во многом зависит от профессионализма и специальной психологической и физической подготовленности личного состава им владеющего [10, 11].

Обучение военной профессии, освоение новых видов современного оружия и боевой техники, происходит в процессе учебно-боевой подготовки военнослужащих, предусматривающее овладение ими необходимыми профессиональными знаниями, навыками, умениями и компетенциями.

Учебно-боевая подготовка – система мероприятий по обучению и воинскому воспитанию личного состава частей и подразделений, боевому слаживанию частей и подразделений для подготовки их к эффективному ведению боевых действий или выполнению других задач, определенных предназначением Вооруженных Сил. Учебно-боевая подготовка направлена на обеспечение высокого уровня боеспособности частей и подразделений, предназначена обеспечить высокий военно-профессиональный уровень военнослужащих, и осуществляется непрерывно как в мирное, так и в военное время. В ходе этой подготовки проводятся занятия, учения, боевые стрельбы, тренировки, на которых военнослужащие изучают воинские уставы, оружие и военную технику, приемы действий в бою, а подразделения и части отрабатывают способы действий при выполнении поставленных боевых задач. Учебно-боевая подготовка имеет ряд особенностей: она носит явно выраженную коллективную направленность; организуется таким образом, что в ходе занятий одновременно осуществляется обучение отдельных военнослужащих и идет подготовка воинских подразделений к совместным действиям. В основном это практическая подготовка, направленная на овладение военнослужащими состоящим на вооружении оружием и боевой техникой, и умелое использование их в бою.

Теоретико-методологические основы исследования. Настоящее исследование проводилось на основе научных трудов отечественных исследователей, занимающихся вопросами, касающимися профессиональной подготовки военнослужащих всех служб и направлений в Российских Вооруженных Силах: вопросы педагогики высшей военной школы (И.А. Алехин, В.Н. Герасимов, Л.В. Доломанюк, Т.Л. Лопуха, Л.В. Мардахасев, Е.В. Соломатин, М.Н. Сорокин, А.И. Гурский, др.); проблемы физического воспитания военнослужащих (В.В. Буторин, Я.М. Герчак, Р.М. Калимулин, В.Ю. Колесников, В.В. Миронов, Т.Э. Петрова, В.А. Собина, А.С. Яцковец, др.); вопросы подготовки военнослужащих в российской армии (А.И.

with the constant development of military science and the improvement of military equipment, more and more military specialties appear, which necessitates significant changes in the organization of physical training in the direction of increasing it. special professionally applied orientation. The authors come to the conclusion that physical training is an important factor in improving the combat training of Russian military personnel.

Keywords: combat readiness, physical fitness, physical exercise and sports, physical qualities, military personnel, military educational institutions, moral-volitional and psychological qualities

Обоснование проблемы исследования. Проблема обеспечения внутренней безопасности страны и обороны от внешних врагов актуальны всегда. В целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, внешнеполитическая деятельность государства направлена на выполнение одной из основных задач – обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной целостности, укрепление правового государства и демократических институтов.

Согласно действующему российскому законодательству, сегодня под обороной страны понимается система военных, экономических, политических, правовых, социальных и иных мер, связанных с подготовкой и вооруженной защите России, её целостности и неприкосновенности территории.

В условиях обострения геополитического противоборства и борьбы за природные ресурсы, именно территория нередко становится объектом вожделенных устремлений многих субъектов (государств и их союзов) мировой политики. Следовательно, предназначение обороны заключается в обеспечении военной безопасности Российской Федерации, которая может быть обеспечена военной мощью государства, боеспособностью ее Вооруженных Сил.

В словаре военных терминов, боеспособность понимается как «...возможности войск (авиации, сил флота) вести военные действия и выполнять поставленные задачи в соответствии с их предназначением; определяющий элемент боевой готовности войск (сил). Зависит от укомплектованности, боевой выучки и морально-боевых качеств личного состава, потерь и возможностей их восполнения, обеспеченности материальными средствами и других факторов. Требования к боеготовности войск (сил) существенно повысились в связи с оснащением их ядерным оружием» [1-13].

направлении повышения ее специальной профессионально-прикладной направленности. Авторы приходят к выводу о том, что физическая подготовка является важным фактором повышения боевой выучки российских военнослужащих.

Ключевые слова: боеготовность, физическая подготовка, физические упражнения и спорт, физические качества, военнослужащие, военно-учебные заведения, морально-волевые и психологические качества

MILITARY PEDAGOGY AND PHYSICAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY

M.V. Klimentov,

Senior Teacher departments of physical training, for example. "Physical training",
NVVКУ,
Novosibirsk city

I.A. Mavrina,

Scientific Director,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Department social pedagogy
and social work,
OmGPU,
Omsk

Annotation: The study is devoted to the issues of physical education of military personnel, presented in military pedagogy. Physical training is used as a means of developing and improving the physical and psychological qualities of servicemen, health promotion, which, in its entirety, is an important factor in the quality assurance of their professional service actions, both in peacetime and in wartime. Physical training, ensuring the preservation of working capacity and the formation of special qualities of servicemen, is one of the important elements of maintaining the combat readiness of the Russian troops.

Modern combat operations are characterized by high maneuverability of forces and means, tension and transience, rapid changes in the situation, and an increase in the role of the human factor. The fight requires high moral, combat and physical qualities, the ability to withstand enormous mental and physical stress. The high intensity of hostilities leads to a lack of time. Saving time in the implementation of combat techniques is one of the indicators of combat skill, and it is possible only on the basis of the optimal socio-psychological and physical fitness of a serviceman. Thus, physical training is an important component – the foundation of special, professionally applied training of military specialists, but

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846812>

УДК 37,01

ВОЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ

М.В. Климентов,

ст.преп. кафедры физической подготовки, напр. «Физическая подготовка»,

НВВКУ,

г. Новосибирск

И.А. Маврина,

научный руководитель,

д.пед.н., проф., зав.каф. социальной педагогики и социальной работы,

ОмГПУ,

г. Омск

Аннотация: Исследование посвящено вопросам физического воспитания военнослужащих, представленных в военной педагогике. Физическая подготовка используется как средство развития и совершенствования физических и психологических качеств военнослужащих, укрепления здоровья, что, в своей совокупности, выступает важным фактором качественного обеспечения выполнения ими профессиональных служебных действий, как в мирное, так и в военное время. Физическая подготовка, обеспечивая сохранение работоспособности и формирования специальных качеств военнослужащих, является одним из важных элементов поддержания боевой готовности российских войск.

Современные боевые действия характеризуются высокой маневренностью сил и средств, напряженностью и быстротечностью, быстрыми изменениями обстановки, повышением роли человеческого фактора. Бой требует высоких морально-боевых и физических качеств, способности выдерживать огромные психические и физические нагрузки. Высокая интенсивность боевых действий приводит к дефициту времени. Экономия времени в выполнении боевых приемов является одним из показателей боевого мастерства, а она возможна только на базе оптимальной социально-психологической и физической подготовленности военнослужащего. Таким образом, физическая подготовка является важной составной частью – фундаментом специальной, профессионально-прикладной подготовки военных специалистов, но с постоянным развитием военной науки и совершенствованием боевой техники появляются все новые военные специальности, что вызывает необходимость внесения существенных изменений в организацию физической подготовки в

[11] Agladina N.S. Interactive educational environment as a factor in the formation of managerial competence of university students [Text]. / N.S. Agladina. // Modern problems of science and education. – 2015. No. 6. 97-101 p.

© А.Г. Низамиева, Г.Б. Хасанова, 2021

Поступила в редакцию 22.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Низамиева А.Г., Хасанова Г.Б. Содержательная характеристика организационно-управленческой компетентности менеджера по туризму // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 112-119. URL: <https://ip-journal.ru/>

Bibliography (Transliterated)

[1] Kovaleva N.I. Educational and methodological support for the training of specialists in the field of service and tourism: monograph [Text]. / N.I. Kovalev. – Moscow.: GOU VPO "MGUS", 2006. 154 p.

[2] Popova L.A. Preparation of future engineers for organizational and managerial activities in the process of studying at a university (on the example of bachelors in the direction of training "Technosphere safety") [Text]: author. dis. for a job. learned. step. Cand. ped. Sciences (13.00.08) / Popova Lyudmila Anatolyevna; North Caucasus. state tech. un-t. – Stavropol, 2012. 27 p.

[3] Popova O.V. Formation of organizational and managerial competencies of university students in the process of extracurricular activities [Text]: author. dis. for a job. learned. step. Cand. ped. Sciences (13.00.08). / O.V. Popova; University of Russian Acad. education. – Moscow, 2013. 24 p.

[4] Kachalov D.The. Formation of organizational and managerial competence of university students – future managers. // Internet magazine "World of Science". – 2017. T. 5. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <http://mir-nauki.com/PDF/24PDMN217.pdf>. (date of access: 15.09.2021).

[5] Blagova O.V. Development of organizational and managerial competence of a teacher. / O.V. Blagova. – Electron. Text data. [Electronic resource]. – URL: <http://edusafe.conf.udsu.ru/report?node=1299427671>. (date of access: 17.09.2021).

[6] Shastina A.E. Development of organizational and managerial competencies in the process of advanced training of engineering and technical personnel [Text]: abstract of thesis. for a job. learned. step. Candidate of Pedagogical Sciences (13.00.08) / A.E. Shastina; Kazan. nat. issled. technol. un-t. – Kazan, 2014. 24 p.

[7] Sarafanova I.E. Assessment of the formation of the manager's organizational and managerial competence [Text]. / I.E. Sarafanova. // Yaroslavl Pedagogical Bulletin – 2012. No. 2. T. 2. (Psychological and pedagogical sciences). 205-209 p.

[8] Berezkina T.E. Organizational and managerial activities of a lawyer: textbook and workshop for undergraduate and graduate programs [Text]. / T.E. Berezkina, A.A. Petrov. – Moscow.: Yurayt Publishing House, 2015. 200 p.

[9] Nizamieva A.G. On the question of the formation of organizational and managerial competencies in future bachelors of the direction of training "Tourism" [Text]. / A.G. Nizamieva, G.B. Khasanova // Kazan Pedagogical Journal. – 2020. No. 4. 128-133 p.

[10] Shabaikin A.Yu. Socio-philosophical analysis of organizational and management activities [Text] / A.Yu. Shabaikin. // Izvestia MGTU MAMI. – 2013. No. 4 (18). 113-120 p.

бакалавров по направлению подготовки «Техносферная безопасность» [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук (13.00.08) / Попова Людмила Анатольевна; Сев.-Кавказ. гос. техн. ун-т. – Ставрополь, 2012. 27 с.

[3] Попова О.В. Формирование организационно-управленческих компетенций студентов вуза в процессе внеучебной деятельности [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук (13.00.08). / О.В. Попова; Ун-т российской акад. образования. – Москва, 2013. 24 с.

[4] Качалов Д.В. Формирование организационно-управленческой компетенции студентов вуза – будущих менеджеров. // Интернет-журнал «Мир науки». – 2017. Т. 5. № 2. [Электронный ресурс]. – URL: <http://mir-nauki.com/PDF/24PDMN217.pdf>. (дата обращения: 15.09.2021).

[5] Благова О.В. Развитие организационно-управленческой компетентности педагога. / О.В. Благова. – Электрон. Текстовые дан. [Электронный ресурс]. – URL: <http://edusafe.conf.udsu.ru/report?node=1299427671>. (дата обращения: 17.09.2021).

[6] Шастина А.Е. Развитие организационно-управленческих компетенций в процессе повышения квалификации инженерно-технических кадров [Текст]: автореф.дисс. на соиск. учен. степ. канд.пед.наук (13.00.08) / А.Е. Шастина; Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань, 2014. 24 с.

[7] Сарафанова И.Е. Оценка сформированности организационно-управленческой компетентности менеджера [Текст]. / И.Е. Сарафанова. // Ярославский педагогический вестник – 2012. № 2. Т. 2. (Психолого-педагогические науки). –205-209 с.

[8] Березкина Т.Е. Организационно-управленческая деятельность юриста: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры [Текст]. / Т.Е. Березкина, А.А. Петров. – Москва.: Издательство «Юрайт», 2015. 200 с.

[9] Низамиева А.Г. К вопросу формирования организационно-управленческих компетенций у будущих бакалавров направления подготовки «Туризм» [Текст]. / А.Г. Низамиева, Г.Б. Хасанова // Казанский педагогический журнал. – 2020. № 4. 128-133 с.

[10] Шабайкин А.Ю. Социально-философский анализ организационно-управленческой деятельности [Текст] / А.Ю. Шабайкин. // Известия МГТУ МАМИ. – 2013. № 4(18). 113-120 с.

[11] Агладина Н.С. Интерактивно-образовательная среда как фактор формирования управленческой компетентности студентов вуза [Текст]. / Н.С. Агладина. // Современные проблемы науки и образования. – 2015. № 6. 97-101 с.

специалист должен обладать организационно-управленческими компетенциями, компетенциями в области управления персоналом, коммуникативные и психологические компетенциями [6, с. 72-73].

На наш взгляд, организационно-управленческая компетентность менеджера по туризму включает следующие составляющие: *управленческую* как способность управлять деятельностью других людей и своей деятельностью, *организационную* как способность создавать комфортные условия для успешной работы коллектива, *коммуникативную* как способность устанавливать и поддерживать конструктивные взаимодействия с руководителями, коллегами, клиентами и партнерами компетенции. Критерием сформированности данных компетенций является наличие профессиональных организационно-управленческих знаний и соответствующих личностных качеств, владение организаторскими, управленческими, коммуникативными умениями.

На наш взгляд, каждая из выделенных нами организационно-управленческих компетенций (управленческая, организационная и коммуникативная), образующих в совокупности организационно-управленческую компетентность менеджера туристской организации, имеет свою структуру и включает знаниевый, деятельностный и личностный компоненты соответственно. Однако рассматривать их изолировано друг от друга нельзя, так как только в системе они дают синергетический эффект и позволяют осуществлять организационно-управленческую деятельность эффективно. Так, никакое управленческое решение не может быть реализовано, если специалист не умеет организовать коллектив на его осуществление, или не знает способов эффективного взаимодействия с работниками.

Владение данными компетенциями позволит менеджеру по туризму быть инновационным, иметь нестандартное мышление и широкий кругозор, быть способным видеть проблемы и уметь принимать эффективные управленческие решения, мотивировать коллектив на достижение организационных целей, успешно взаимодействовать с коллегами, потребителями туристских услуг, партнерами, что сегодня, в условиях высокой конкуренции, особенно важно для развития туризма в нашей стране.

Список литературы

[1] Ковалева Н.И. Учебно-методическое обеспечение подготовки специалистов в области сервиса и туризма: монография [Текст]. / Н.И. Ковалева. – Москва.: ГОУ ВПО «МГУС», 2006. 154 с.

[2] Попова Л.А. Подготовка будущих инженеров к организационно-управленческой деятельности в процессе обучения в вузе (на примере

– «интегральную динамическую интеллектуально-личностную характеристику, отражающую стремление, готовность и способность профессионально решать задачи организации и управления производством, коллективом, предприятием, на основании приобретенных организационных и управленческих знаний и умений, а также ценностных ориентаций» [6];

– «совокупность организационной и управленческой компетентностей, которая включает общепрофессиональные и специальные знания, умения, навыки, качества личности, способность и готовность к выполнению управленческих функций, задач организационного характера, принятию обоснованных управленческих решений, управлению деятельностью других людей» [7];

– «эффективное выполнение действий планирования и совместной работы в команде, принятие и реализацию управленческих решений, осуществление продуктивных коммуникаций, профессиональное саморазвитие и продвижение в профессиональном плане» [8].

Анализ исследований, касающихся содержания понятия «организационно-управленческая компетентность» различных специалистов, а также результаты изучения особенностей организационно-управленческой деятельности менеджера туристской организации дали нам возможность представить следующее определение **организационно-управленческой компетентности** менеджера по туризму: это «способность и готовность реализовать профессиональные организационно-управленческие знания, умения и необходимые личностные качества при решении поставленных организацией задач, интегрировать организационно-управленческие функции в профессиональную деятельность по оказанию туристических услуг» [9].

На наш взгляд, организационно-управленческая компетентность носит комплексный характер и включает совокупность нескольких компетенций – способностей к осуществлению определенных организационно-управленческих функций менеджера по созданию туристского продукта и организации туристических услуг и управления ими. В настоящее время не существует общепринятого перечня организационно-управленческих компетенций.

Например, А.Ю. Шабайкин, анализируя организационно-управленческую деятельность, выделяет такие ее виды, как воспитательная и стимулирующая, познавательная и проективная [10]. Т.Е. Березкина в содержание организационно-управленческой компетентности включает организаторскую, проектно-исследовательскую, социально-коммуникативную, рефлексивную и конструктивную компетенции [8]. Н.С. Агладина выделяет организационный и управленческий компоненты в структуре организационно-управленческой компетентности [11, с. 98]. По мнению А.Е. Шастиной, для решения организационно-управленческих задач

управлению коллективом, обладающие готовностью принимать управленческие решения и умеющие предвидеть их последствия. Организационно-управленческая деятельность, которая составляет существенную часть работы менеджера по туризму, предполагает организацию работы персонала турфирмы на решение профессиональных задач, принятие обоснованных управленческих решений для достижения производственных целей и контроль за их реализацией. Кроме того, он должен эффективно организовывать и свою деятельность.

Таким образом, исходя из анализа профессиональной деятельности менеджера туризма и типов решаемых им профессиональных задач, мы утверждаем, что профессиональная компетентность включает, в том числе, организационно-управленческие компетенции, которые составляют важнейшую операциональную часть профессиональной компетентности работников туристической сферы и образуют их профессиональную организационно-управленческую компетентность.

Исследователи используют разные подходы к определению способности специалиста эффективно решать организационные и управленческие задачи и рассматривают ее как:

– «интегративную характеристику личности, включающую мотивы, знания, умения, навыки, ценностные ориентации, профессионально значимые качества, которая определяет способность специалиста к успешному осуществлению организационно-управленческой деятельности, непрерывному личностному и профессиональному самосовершенствованию» [2];

– комплекс знаний, навыков, умений, позволяющих эффективно выполнять организационные и управленческие функции, готовность к этому виду деятельности, ценностные ориентации, способность принимать управленческих решения, адекватные наличной ситуации [3];

– наличие знаний, навыков, опыта осуществления управленческих и организационных функций в профессиональной деятельности, стремление разделять ценностные ориентации компании, «способность принятия управленческих решений, придающих смысл действиям и поведению в решаемых ситуациях» [4];

– «характеристику личности, выражающуюся в способности осуществлять целеполагание; организовывать, планировать, контролировать деятельность и предвидеть её результат, осуществлять анализ; мотивировать и стимулировать деятельность; разрабатывать и применять разнообразные управленческие решения; извлекать и анализировать информацию из разных источников; к адаптации в новых ситуациях; к самоорганизации и рефлексии» [5];

Annotation: The sphere of tourism has its own specifics, which determines the content of the organizational and managerial activities of a tourism manager and the requirements for his competence. The level of its development determines the quality of tourist services, products, and hence the consumer effect in the tourism and hospitality industry. The article shows that the solution of organizational and managerial tasks requires a specialist to possess the appropriate competence. It includes organizational, managerial and communication competencies. Each of them contains knowledge, activity and personality components.

Keywords: tourism manager, professional competence, organizational and managerial activities of a specialist in the field of tourism and hospitality, organizational and managerial competence of a tourism manager

Понятия «компетентность» и «компетенция», их соотношение, содержание, структура рассматриваются практически во всех исследованиях, посвященных профессиональной подготовке специалистов для различных сфер деятельности. Все они сходятся в том, что компетентность – понятие интегративное, предполагающее единство теоретической и практической готовности к выполнению трудовых функций. *Профессиональная компетентность* – интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, обеспечивающая возможность осуществлять некую профессиональную деятельность.

Понятие «компетенция» – более узкое, предполагающее специфическую способность выполнять конкретные действия в конкретной предметной области. Следовательно, *профессиональная компетенция* обуславливает возможность реализовывать конкретные трудовые действия.

Таким образом, под *профессиональной компетентностью* менеджера сферы туризма будем понимать его готовность и способность эффективно осуществлять свою деятельность по разработке и реализации качественного туристского продукта в соответствии с современными стандартами. Она включает ряд профессиональных компетенций, позволяющих данному специалисту решать задачи профессиональной деятельности, которые определяют перечень профессиональных компетенций, составляющих содержание профессиональной компетентности менеджеров туризма и которыми они должны владеть. Уровень компетентности специалиста определяет качество туристской услуги, продукта, а значит и потребительский эффект в индустрии туризма и гостеприимства [1].

В настоящее время туристическому бизнесу нужны грамотные и энергичные специалисты, способные к сотрудничеству, эффективному

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846810>

УДК 378

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРА ПО ТУРИЗМУ

А.Г. Низамиева,

соискатель кафедры социальной работы, педагогики и психологии

Г.Б. Хасанова,

д.пед.н., проф., кафедра социальной работы, педагогики и психологии,
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
г. Казань

Аннотация: Сфера туризма имеет свою специфику, которая определяет содержание организационно-управленческой деятельности менеджера по туризму и требования к его компетентности. Уровень ее развития определяет качество туристской услуги, продукта, а значит и потребительский эффект в индустрии туризма и гостеприимства. В статье показано, что решение организационно-управленческих задач требует от специалиста владения соответствующей компетентностью. Она включает организационную, управленческую и коммуникативную компетенции. Каждая из них содержит знаниевый, деятельностный и личностный компоненты.

Ключевые слова: менеджер по туризму, профессиональная компетентность, организационно-управленческая деятельность специалиста сферы туризма и гостеприимства, организационно-управленческие компетенции менеджера по туризму

CONTENT CHARACTERISTIC OF ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT COMPETENCE OF TOURISM MANAGER

A.G. Nizamieva,

applicant of the Department of Social Work, Pedagogy and Psychology

G.B. Khasanova,

Doctor of Pedagogy, professor of the Department of Social work, Pedagogics and Psychology,
Kazan national research technological university,
Kazan

[7] Sadyrin V.V. Network interaction of pedagogical universities: mechanisms of formation and development [Text]. / V.V. Sadyrin, M.V. Potapova, D.V. Tatyanchenko. // Pedagogical education and science. – 2017. No. 1. 19-25 p.

[8] Professional socialization of graduates of pedagogical universities based on the use of modern technologies of network interaction [Text]: a collective monograph. / V.V. Sadyrin, N.O. Yakovleva, L.V. Trubaichuk, Z. I. Tyumasev and others; under the general ed. V.V. Sadyrin. – Chelyabinsk: Publishing house Chel. state ped. University, 2013. 294 p.

© Л.А. Емельянова, Л.А. Глазырина, Д.В. Татьянченко, 2021

Поступила в редакцию 20.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Емельянова Л.А., Глазырина Л.А., Татьянченко Д.В. Профильное обучение: диверсификация развития // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 101-111. URL: <https://ip-journal.ru/>

Потапова, Д.В. Татьянченко. // Педагогическое образование и наука. – 2017. № 1. 19-25 с.

[8] Профессиональная социализация выпускников педагогических вузов на основе использования современных технологий сетевого взаимодействия [Текст]: коллективная монография. / В.В. Садырин, Н.О. Яковлева, Л.В. Трубайчук, З.И. Тюмасева и др.; под общей ред. В.В. Садырина. – Челябинск: Изд-во Чел. гос. пед. ун-та, 2013. 294 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Law of the Russian Federation "On Education" dated 10.07.1992 No. 3266-1 (last edition). [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1888/. (date of access: 30.06.2021).

[2] Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of 18.07.2002 No. 2783 "On approval of the Concept of profile education at the senior level of general education." [Electronic resource]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901837067>. (date of access: 30.06.2021).

[3] Decree of the Government of the Russian Federation dated 09.06.2003 No. 334 "On conducting an experiment to introduce specialized education for students in educational institutions implementing secondary (complete) general education programs." [Electronic resource]. – URL: <https://base.garant.ru/185955/>. (date of access: 25.06.2021).

[4] Methodological recommendations for the organization of specialized training at the level of secondary general education // Tyumen: State autonomous educational institution of the Tyumen region of additional professional education "Tyumen regional state institute for the development of regional education", 2018. 77 p. [Electronic resource]. – URL: https://togirro.ru/assets/files/2019/CNPO/rumo_120219/met_rek_po_org_prof_obucheniya.pdf. (date of access: 15.06.2021).

[5] The Law of the Russian Federation "On Education in the Russian Federation" dated December 29, 2012 No. 273-FZ (last edition). [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. (date of access: 30.06.2021).

[6] Guidelines for organizing the activities of "academic classes" in general education organizations / ed. E.N. Myasishcheva, J.M. Yakhtanigova; OGAOU DPO "BelIRO". – Belgorod: OGAOU DPO "BelIRO", 2020. 59 p. [Electronic resource]. – URL: <https://beliro.ru/assets/resourcefile/2607/metodicheskie-rekomendaczii-ak.pdf>. (date of access: 15.06.2021).

классах. Особо актуализируется значение диверсификации профильного обучения во внеурочной деятельности и системе дополнительного образования с вовлечением кадровых и материальных ресурсов вузов и предприятий.

Список литературы

[1] Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1888/. (дата обращения: 30.06.2021).

[2] Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования». [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901837067>. (дата обращения: 30.06.2021).

[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2003 № 334 «О проведении эксперимента по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования». [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/185955/>. (дата обращения: 25.06.2021).

[4] Методические рекомендации по организации профильного обучения на уровне среднего общего образования // Тюмень: Государственное автономное образовательное учреждение Тюменской области дополнительного профессионального образования «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования», 2018. 77 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://togirro.ru/assets/files/2019/CNPO/rumo_120219/met_rek_po_org_prof_obucheniya.pdf. (дата обращения: 15.06.2021).

[5] Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. (дата обращения: 30.06.2021).

[6] Методические рекомендации по вопросам организации деятельности «академических классов» в общеобразовательных организациях / под ред. Е.Н. Мясищевой, Ж.М. Яхтаниговой; ОГАОУ ДПО «БелИРО». – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2020. 59 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://beliro.ru/assets/resourcefile/2607/metodicheskie-rekomendaczii-ak.pdf>. (дата обращения: 15.06.2021).

[7] Садырин В.В. Сетевое взаимодействие педагогических вузов: механизмы формирования и развития [Текст]. / В.В. Садырин, М.В.

Незавершенность разработки теоретических и методических аспектов содержания, организации, ресурсного обеспечения профильного обучения. Это ведет к внедрению теоретически необоснованных, методически не выверенных и не апробированных компонентов этого обучения.

Несоответствие потребностей реальной практики профильного обучения действующей нормативно-правой базе, регламентирующей его организацию. Это сдерживает развитие профильного обучения и ведет к его дискредитации. Концепция профильного обучения старшеклассников была утверждена в 2002 году и требует разработки новой версии, соответствующей реалиям сегодняшнего дня, требованиям национального проекта «Образование», Национальной технологической инициативы, Концепции преподавания предметной области «Технология», ФГОСам третьего поколения.

Отсутствие целенаправленной работы федерального и региональных министерств образования по внедрению флагманских практик развития профильного обучения, и прежде всего, практики создания предпрофессиональных классов в системе общего образования Москвы. Недостаточное финансирование материально-технической базы и подготовки кадров для реализации профильного обучения.

Кроме проблем стратегического уровня, существует большое количество тактических организационно-педагогических и методических проблем. Прежде всего, это затруднения при выборе направления профиля обучения, среди которых нестабильность профессиональных ориентаций учащихся; несовпадение взглядов родителей с возможностями детей; трудность набора учащихся на профиль; обеспечения достоверности психолого-педагогической диагностики учащихся и соответствующей интерпретации полученных результатов.

Особо следует отметить проблемы, связанные с подготовкой педагогических кадров: дефицит подготовленных кадров для преподавания профильных предметов; отсутствие высококвалифицированных педагогических кадров, готовых к профильному обучению в формате внеурочной деятельности и дополнительного образования; недостаточная неразработанность эффективных механизмов привлечения опытных инженерных кадров к работе с учащимися на базе предприятия [8].

Резюмируя, укажем, что проблемы профильного обучения не являются затруднениями организации только школы старшеклассников. Профильное обучение ведет к изменениям в организации, планировании и методике обучения на всех уровнях образования, актуализации взаимодействия школы с вузами и предприятиями. Радикальные изменения должны произойти в содержании и организации работы, прежде всего, в 8-9

практиках на площадках работодателей, прохождения независимых предметных диагностик. В процессе обучения ученики приобретают компетенции, необходимые для работы в лабораториях, выполнения проектов, прохождения практик. Предпрофессиональное образование ориентировано на профессии будущего, на приобретение таких компетенций, которые позволят школьникам успешно освоить профессию и стать специалистом, востребованным на современном рынке труда [6].

Сегодня интенсивно развивается сетевая модель профильного обучения. Организация профильного обучения конкретной школы осуществляется за счет целенаправленного и организованного привлечения образовательных ресурсов организаций-партнеров. Сетевая модель профильного обучения направлена на расширение возможностей обеспечения обучения в режиме индивидуальных программ. Профильное обучение, построенное по принципу сетевой модели, предполагает, что школе, включенной в сеть, предоставляется возможность получать доступ к недостающим ей образовательным ресурсам, что позволяет усилить ее потенциал. При реализации данной модели обучающиеся получают более широкий спектр образовательных услуг, что, соответственно, позволяет им в большей мере реализовать свои образовательные потребности. Сетевое взаимодействие объединяет ресурсы организаций, необходимые для осуществления различных видов учебной деятельности, предусмотренных образовательными программами. Взаимодействие участников образовательных проектов обеспечивает доступность и качество образования, его вариативность, совершенствование компетентности педагогов, применение инновационных образовательных технологий [7].

Особо актуальна сегодня тенденция – дистанционное профильное обучение, которое позволяет решить проблемы реализацией индивидуального учебного плана учащегося при отсутствии необходимых ресурсов в образовательной организации. Школы-партнеры дистанционного взаимодействия обмениваются Интернет-ресурсами, оказывают организационно-педагогическую поддержку обучающихся, что обеспечивает широкие возможности при выборе профильного направления и многопрофильность обучения. В последнее время востребованным становится наличие партнеров из числа перспективных работодателей для выпускников профильных классов. Вузы, особенно региональные, становятся субподрядчиком, промежуточным звеном в процессе взаимодействия ведущих общеобразовательных школ и лидеров экономического развития страны.

Анализ информации вскрыл ряд проблем в профильном обучении. Назовем наиболее значимые из них.

классах, а с другой стороны, в предпрофильное обучение вовлекаются учреждения дополнительного образования, организации, не занимающиеся образовательной деятельностью, но заинтересованные в предпрофильной подготовке и профильном обучении. Основное и дополнительное образование становятся взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создают единое образовательное пространство, что позволяет углублять и расширять знания учащихся по предметам, а также стимулировать учебно-исследовательскую активность школьников.

В последнее время разворачиваются исследования, изучающие возможность отделения 7-9 классов от 1-6 классов в связи с особенностями предпрофильной подготовки. Наряду с этим рассматривается возможность предпрофильной подготовки на этапе перехода учащихся в 5-й класс. Нормативно профильное обучение в Российской Федерации может осуществляться уже с начальной школы, поскольку в статье 66 действующего федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» указывается, что «организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение)» [5].

Еще одна тенденция – усиление взаимодействия профильных классов с высокотехнологичными предприятиями и научно-исследовательскими центрами инновационного сектора экономики. Сегодня становится актуальной ориентация учащихся на высококвалифицированный труд, инженерное и исследовательское творчество для создания современных технологий, основанных на конвергенции естественнонаучного и гуманитарного знания. Реализуются проекты, использующие возможности гибкой организации обучения, ресурсы дополнительного образования, технологические возможности работодателей. Основными партнерами школ становятся работодатели, которые являются главными заказчиками новых образовательных результатов. В рамках профильного обучения работодатели могут познакомиться с талантливыми учащимися, мотивированными на работу в конкретной отрасли.

Создаются междисциплинарные лаборатории, которые позволяют формировать в школе среду для развития прикладных умений, необходимых в современном высокотехнологичном мире для освоения профессий будущего. Важной особенностью профильного обучения становится изменение обучения в пользу учебно-практических занятий, выполнения прикладных проектов и исследований, участия в профессиональных

элективных курсов и программы дополнительного образования. В предпрофессиональных классах старшеклассники изучают курсы, связанные с их будущей специальностью: «Медицинская латынь», «Биохимия», «Основы медицинской статистики», «Десмургия», «Промышленный дизайн», «Лазерные технологии», «Алгоритмика», «Бионика»; «Методы научного исследования», «Теория вероятностей», «Современная селекция и семеноводство», «Генная инженерия». Корректно заметим, что такая «рафинированная» направленность курсов нам кажется сомнительной.

Образовательные программы научно-технологических классов знакомят учащихся с применением результатов научных исследований в решении проблем реальной жизни. Обучение в классах такой направленности предоставляет учащимся возможность осваивать современные методы научных исследований, проводить поисковые работы, работать в школьных научных обществах под руководством известных ученых. В результате организации высшего образования получают выпускников, ориентированных на наукоемкие и высокотехнологические отрасли экономики.

В школах Москвы созданы лаборатории с современным высокотехнологичным оборудованием: лабораторно-исследовательские комплексы позволяют учащимся овладевать предпрофессиональными умениями и навыками для будущей профессии. Создаются междисциплинарные лаборатории, которые объединяют пространство нескольких учебных кабинетов и рекреацию, что позволяет формировать среду для развития прикладных умений, необходимых в современном высокотехнологичном мире для освоения профессий будущего. Важной особенностью эффективного использования возможностей работы в проектах предпрофессионального образования является изменение формата обучения в пользу учебно-практических занятий, выполнения прикладных проектов и исследований, участия в профессиональных практиках на площадках работодателей, прохождения независимых предметных диагностик и предпрофессионального экзамена.

Учащиеся предпрофессиональных классов в ходе предпрофессионального экзамена демонстрируют умения в области использования профессионального оборудования, решают кейсовые задачи. Экзаменационная комиссия формируется из представителей вузов, участвующих в реализации проектов. Экзамен проводится на площадках ВУЗов, а экспертами являются специалисты-профессионалы. Баллы, полученные за успешное прохождение экзамена, учитываются при поступлении в вузы-партнеры школ.

Среди тенденций развития профильного обучения, прежде всего, следует отметить расширение формата работы. С одной стороны, предпрофильное обучение начинается с начальной школы, а не только в 8-9

отборочных этапов конкурсное жюри принимает решение по каждому конкретному претенденту.

Иной вариант профильного обучения предлагает в Республике Татарстан ГАОУ «Лицей Иннополис» (г. Казань). По итогам трех туров формируется состав обучающихся. Зачисляются вне конкурса победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, победители региональных и всероссийских конкурсов по профильным предметам. Занятия проводятся по урочной системе. Каждый обучающийся обязательно посещает два курса по выбору: по иностранным языкам и одному из профильных направлений.

Еще один проект – Лицей НИУ ВШЭ г. Москвы. Поступление в 10 класс осуществляется на конкурсной основе и предполагает три этапа. На этапе подачи электронной заявки можно выбрать не более двух направлений обучения. К заявке прилагается мотивационное эссе, объясняющее выбор образовательной организации. Второй очный этап предполагает работу с комплексным тестом. Третий этап – зачисление по итогам выполнения комплексного теста и составление индивидуального учебного плана, включающего обязательную и вариативную части.

В сфере профильного обучения реализуются подходы, использующие и интегрирующие возможности гибкой организации обучения, ресурсы дополнительного образования, технологические возможности перспективных работодателей, современное учебное оборудование. Одним из примеров такого развития профильного обучения являются предпрофессиональные классы в московских школах: инженерные классы (в партнерстве с техническими вузами и высокотехнологичными предприятиями); медицинские классы (совместно с медицинскими университетами и организациями здравоохранения); академические (научно-технологические) классы (совместно с научными организациями); кадетские классы (в партнерстве с силовыми ведомствами, организациями гражданской и военной государственной службы); Курчатовский проект непрерывного конвергентного (междисциплинарного) образования совместно с НИЦ «Курчатовский институт».

Основное и дополнительное образование в предпрофессиональных классах становятся взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создают единое образовательное пространство, что позволяет углублять и расширять знания учащихся по предметам, а также стимулировать учебно-исследовательскую активность школьников. Предпрофессиональное образование ориентировано на профессии будущего, на приобретение компетенций, востребованных на современном рынке труда. Для реализации выбранного направления в предпрофессиональной подготовке учащихся школа разрабатывает соответствующие программы

обучения, понимание различий между профильной ориентацией и профессиональной, управление профильным образованием.

В исследованиях второго направления рассмотрены характеристики профильного обучения, связанные с развитием и формированием определенных качеств у учащихся профильной школы: компетенций, интересов, ценностных ориентаций, аспекты процессов самоопределения и профориентации учащихся, активизация их творческой деятельности, педагогические условия эффективного развития личности ребенка.

Исследования следующего направления рассматривают аспекты сетевого взаимодействия профильной общеобразовательной школы с другими образовательными организациями, заинтересованными в результатах профильного обучения, и прежде всего, с учреждениями системы дополнительного образования. В настоящее время достаточно обстоятельно разработаны многие вопросы сетевого сотрудничества по разработке и реализации образовательных программ и интеграции ресурсов.

В работах четвертого направления были рассмотрены различные аспекты деятельности педагога в системе предпрофильной подготовки и профильного обучения: изменение роли педагогов в развитии личности ребенка, формирование профессиональной культуры, разработка технологий обучения и отбора содержания для профильных дисциплин, их интеграция.

Исследователи еще одного направления изучали различные аспекты предпрофильной подготовки и профильного обучения в границах отдельных учебных дисциплин. Это направление нацелено на совершенствование методики учебных предметов.

Одним из приоритетов современного профильного обучения является его диверсификация. Вызовы XXI века предполагают востребованность высокомотивированных и высокообразованных специалистов в различных сферах. Для этого необходима мобильная инновационная по своей сути система профильного обучения. Сегодня получили признание несколько эффективных проектов, которые действуют в различных регионах [4].

Образовательный центр «Сириус» г. Сочи, Образовательный фонд «Талант и успех» предлагает взаимодействие с обучающимися школ всех регионов, уже имеющих определенные достижения в изучении предметов или предметных областей. Это – победы на олимпиадах регионального, федерального и международного уровня, успешное участие в конкурсах, турнирах и конференциях рейтингового статуса, разработки собственного проекта научно-технического или исследовательского характера. Чтобы получить возможность участвовать в работе профильных смен, обучающиеся должны пройти многоступенчатый конкурсный отбор. По итогам всех

The mechanisms of diversification of subject oriented educational programme which use the potential of flexibility of the curriculum, extracurricular activities, supplementary education and the integration into urban business premises of the region are presented.

Keywords: subject oriented educational programme, diversification, development trends, interaction of educational organizations and business premises

Развертывание профильного обучения в РФ относят к концу 1980-х – началу 1990-х годов, когда появились педагогические системы, нацеленные на обучение школьников по избираемым ими образовательным областям для поступления в вузы. Вариативность образовательных программ закреплял Закон Российской Федерации 1992 года «Об образовании» [1]. В 2002 году в Российской Федерации была принята «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования», определяющая направления профилизации и структуры профилей, модели организации, условия реализации и этапы введения профильного обучения [2]. В соответствии с данной концепцией профильное обучение – это основной способ реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся на старшей ступени общего образования, адаптирования программ к интересам и способностям учащихся на основе личностно-ориентированного подхода. Профильная школа – институциональная форма изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса для более полного учета склонностей учащихся в соответствии с их профессиональными намерениями.

С 2003 года в общеобразовательных учреждениях десяти субъектов Российской Федерации (21 муниципальное образование), проводился федеральный эксперимент по введению профильного обучения [3]. С 2006-2007 учебного года начался широкий переход на профильное обучение в старших классах, который был завершён с принятием федеральных государственных образовательных стандартов нового (второго) поколения.

Большой объем исследований профильного обучения позволяет говорить, что система образования адекватно отреагировало на задачи его внедрения. Отметим, что несмотря на тотальный переход школ на профильное обучение, оно является поставщиком нестандартных проблем для теоретиков и практиков.

Анализ опыта исследовательской работы позволил установить ряд направлений в изучении различных аспектов профильного обучения. В работах первого направления раскрыты предпосылки возникновения профильного обучения, различные модели предпрофильной подготовки и профильного обучения, дифференциация и индивидуализация процесса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846808>

УДК 373.373.1

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РАЗВИТИЯ

Л.А. Емельянова,
директор

Л.А. Глазырина,
первый заместитель директора

Д.В. Татьянченко,
методист,

МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска»

Аннотация: В статье представлен краткий очерк становления системы профильного обучения в Российской Федерации. Особое внимание уделено эффективным региональным проектам профильного обучения и тенденциям его развития. Показаны механизмы диверсификации профильного обучения, использующие потенциал вариативности учебного плана, плана внеурочной деятельности, курсов дополнительного образования и интеграцию в эту деятельность промышленных предприятий региона.

Ключевые слова: профильное обучение, диверсификация, тенденции развития, взаимодействие образовательных организаций и предприятий

SUBJECT ORIENTED EDUCATIONAL PROGRAMME: DIVERSIFICATION OF DEVELOPMENT

L.A. Emelyanova,
director

L.A. Glazyrina,
first deputy director

D.V. Tatyanchenko,
Methodist,

MAOU "Academic Lyceum No. 95 of Chelyabinsk"

Annotation: The article deals with brief analytical review of the formation of the system of subject oriented educational programme in the Russian Federation. Special focus are on the effective regional projects of subject oriented educational programme and its development trends.

[11] Kirov G.F. On the formation of the communicative competence of future lawyers [Text]. / G.F. Kirov. // Bulletin of the Orenburg State University. – 2015. No. 2. 63-71 p.

[12] Bondareva E.V. Professional competence of a specialist in the formation of the information society [Text]. / E.V. Bondareva. // Bulletin of the Volgograd State University. Ser. 6: University education. – 2003. No. 6. 44-48 p.

© М.Ш. Сайфуллин, 2021

Поступила в редакцию 27.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Сайфуллин М.Ш. Сущность и структура компетенции официального документирования юриста // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 92-100. URL: <https://ip-journal.ru/>

// Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 6: Университетское образование. – 2003. № 6. 44-48 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] White R.W. Motivation reconsidered: the concept of competence. / R.W. White. // Psychological Review [Text]. – 1959. Vol. 66. 297-333 p.

[2] Raven J. Competence in modern society: identification, development and implementation. / J. Raven; per. from English – М.: "Kogito-Center", 2002. 396 p.

[3] Merriam-Webster's Collegiate Dictionary [Electronic resource]. – URL: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/competency>. (date of access: 30.11.20210).

[4] Spencer L.M. Competencies at work [Text]. / L.M. Spencer, S.M. Spencer. – М.: Hippo, 2010. 384 p.

[5] Mikhalkina E.V. Competences and competence: evolution of national concepts and synthesis of theoretical approaches [Text]. / E.V. Mikhalkina, L.S. Skachkova, N.V. Usatenko. // TERRA ECONOMICUS. – 2011. Т. 9.No. 4. Part 2. 12-17 p.

[6] On the approval of the federal state educational standard of higher education – bachelor's degree in the direction of training 03.04.01 Jurisprudence [Text]: Order of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation dated August 13, 2020 No. 1011. [Electronic resource]. – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/400301_B_3_07092020.pdf. (date of access: 18.04.2021).

[7] On the approval of the professional standard "Investigator-criminalist" [Text]: Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation dated March 23, 2015 No. 183n "[Electronic resource]. – URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.001.pdf>. (date of access: 18.04.2021).

[8] On the approval of the professional standard "Real estate specialist" [Text]: Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation dated September 10, 2019 No. 611n [Electronic resource]. – URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.003.pdf>. (date of access: 18.04.2021).

[9] On the approval of the professional standard "Competition Law Specialist" [Text]: Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation dated October 9, 2018 No. 625n "[Electronic resource]. – URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.002.pdf>. (date of access: 18.04.2021).

[10] Magomedova R.M. The essence and structure of the professional competence of the future lawyer [Text]. / R.M. Magomedov, Sh. I. Bulueva. // The world of science, culture, education. – 2019. No. 3 (78). 163-164 p.

[2] Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. / Дж. Равен; пер. с англ. – М.: «Когито-Центр», 2002. 396 с.

[3] Merriam-Webster's Collegiate Dictionary [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/competency>. (дата обращения: 30.11.20210).

[4] Спенсер Л.М. Компетенции на работе [Текст]. / Л.М.Спенсер, С.М.Спенсер. – М.: Гиппо, 2010. 384 с.

[5] Михалкина Е.В. Компетенции и компетентность: эволюция национальных концепций и синтез теоретических подходов [Текст]. / Е.В. Михалкина, Л.С. Скачкова, Н.В. Усатенко. // TERRA ECONOMICUS. – 2011. Т. 9. № 4. Ч. 2. 12-17 с.

[6] Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция [Текст]: Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. № 1011. [Электронный ресурс]. – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/400301_B_3_07092020.pdf. (дата обращения: 18.04.2021).

[7] Об утверждении профессионального стандарта «Следователь-криминалист» [Текст]: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г. № 183н «[Электронный ресурс]. – URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.001.pdf>. (дата обращения: 18.04.2021).

[8] Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по операциям с недвижимостью» [Текст]: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2019 г. № 611н [Электронный ресурс]. – URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.003.pdf>. (дата обращения: 18.04.2021).

[9] Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по конкурентному праву» [Текст]: Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 октября 2018 г. № 625н «[Электронный ресурс]. – URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/09.002.pdf>. (дата обращения: 18.04.2021).

[10] Магомедова Р.М. Сущность и структура профессиональной компетентности будущего юриста [Текст]. / Р.М. Магомедова, Ш.И. Булуева. // Мир науки, культуры, образования. – 2019. № 3 (78). 163-164 с.

[11] Кирова Г.Ф. О формировании коммуникативной компетенции будущих юристов [Текст]. / Г.Ф. Кирова. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. № 2. 63-71 с.

[12] Бондарева Е.В. Профессиональная компетентность специалиста в условиях становления информационного общества [Текст]. / Е.В. Бондарева.

структурирования текста документа в целом и отдельных предложений, умений обходиться ограниченными сочетаниями слов, виртуозно использовать вводные слова и обороты, уточнения, дополнения.

Среди необходимых умений и навыков следует выделить владение технологиями по созданию правовых документов в процессе осуществления юридической деятельности. К ним относятся технологии правотворчества, правоприменения, а также технологии удостоверительной деятельности. Для этого юрист должен уметь идентифицировать и классифицировать официальные документы; правильно и полно проводить анализ юридического документа; правильно и полно отражать результаты деятельности в документах.

Таким образом, показателями сформированности функционального компонента компетенции официального документирования является владение основными понятиями и терминами официального документирования, нормативами оформления и составления документов в соответствии с требованиями законодательства, юридической грамотностью и культурой письменной речи.

Рефлексивный компонент характеризует познание и анализ юристом явлений собственного сознания и деятельности. Рефлексия – обязательное условие эффективной профессиональной деятельности, поскольку дает возможность осмыслить результаты труда. Она включает осознание юристом затруднений при составлении официальных документов, определении их причин, программирование такого поведения, которое позволит преодолеть эти затруднения и развиваться в данной деятельности. Как замечает Е.В. Бондарева, рефлексивный компонент определяет уровень самооценки, ответственности за результаты деятельности и самореализации в ней [12].

Показателями сформированности рефлексивного компонента компетенции официального документирования юриста являются способность к самооценке успешности данной деятельности, умений саморазвития.

Таким образом, компетенция официального документирования позволяет юристу грамотно организовать процесс разработки официальных правовых документов. Формирование данной компетенции должно осуществляться в вузе в условиях целенаправленной сквозной профессиональной подготовки, которая включает в себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов и производственную практику.

Список литературы

[1] White R.W. Motivation reconsidered: the concept of competence. / R.W. White. // Psychological Review [Text]. – 1959. Vol. 66. 297-333 p.

Кроме мотивов и ценностных ориентаций в содержание личностного компонента изучаемой компетенции мы относим такие профессионально значимые личностные качества юриста, как ответственность, добросовестность, высокий уровень исполнительской дисциплины, собранность и аккуратность в работе, инициативность, высокая работоспособность, честность, принципиальность, внимательность в работе с документами, скрупулезность. Также для работы над документами потребуются усидчивость и грамотность.

Показателями сформированности личностного компонента компетенции официального документирования юриста являются: положительное отношение к данной работе; осознание ее важности; сознательное стремление к ее добросовестному выполнению, убежденность в ее ценности; наличие необходимых для ее эффективного выполнения личностных качеств.

Функциональный компонент компетенции является универсальным, так как осуществлять определенную профессиональную деятельность можно только имея соответствующие знания, овладев системой определенных умений, навыков деятельности. В нем преломляются первичные значения компетентности как осведомленности, знаний, опыта.

При осуществлении нормотворческой (правотворческой) деятельности юрист участвует в подготовке, изменении или отмене нормативно-правовых предписаний и актов. В рамках правоприменительной деятельности юрист составляет разнообразные акты-документы (например, судебные решения, постановления, определения). Одним из центральных документов является правоприменительный акт. Следовательно, дознаватель, эксперт, прокурор, судья, адвокат, работник уголовно-исполнительного учреждения, судебный пристав, инспектор по делам несовершеннолетних – это далеко не полный перечень юридических специальностей правоохранительной сферы. И все они должны осуществлять удостоверительную деятельность, то есть составлять процессуальные документы: постановление, протокол, приговор.

Ошибки, допущенные при подготовке юридического документа, могут привести к сиюминутному и прямому результату. Например, неясно и нечетко сформулированный закон может ввести в заблуждение тех, на кого он распространяется, что приведет к ошибкам в его толковании.

Умение составить юридический документ – «один из важнейших профессиональных навыков юриста; каждый из них имеет определенные требования, как к своей форме, так и к содержанию, при несоблюдении этих требований он может быть признан юридически ничтожным» [11, с. 69]. Ясность и точность текста юридического документа требует навыков грамотного использования юридических терминов, четкого

Анализ профессиональной деятельности юристов и профессиональных стандартов показывает, что в ходе решения профессиональных задач они постоянно сталкиваются с необходимостью составления различных юридических официальных документов: заявлений и иных документов, представляемых в государственные органы; гражданско-правовых договоров и доверенностей; судебных и корпоративных документов; юридических документов, оформляющих трудовые отношения [7-9].

Таким образом, юристы должны обладать компетенцией официального документирования, под которой мы понимаем способность юриста самостоятельно и ответственно составлять официальные правовые документы в соответствии с требованиями к организации данной деятельности, с использованием соответствующих технологий, профессиональных знаний, умений, личностных качеств, а также готовность к саморазвитию в области юридического документотворчества. Данную компетенцию официального документирования мы считаем ключевой для юриста.

Перейдем к определению структуры и содержания компетенции официального документирования.

Как мы отмечали выше, компетенция представляет собой совокупность взаимосвязанных качеств личности, позволяющих достичь поставленной цели. В связи с этим считаем, что компетенция официального документирования включает следующие взаимосвязанные составляющие: личностную, функциональную и рефлексивную. Они связаны между собой и влияют друг на друга. Так, качества личности определяют формирование и использование знаний, возможность реализации деятельности; знания дают возможность решения поставленных задач. И, наоборот, изменяя поведение, специалист может приобрести новые знания, что в конечном итоге может повлиять на его качества.

Личностный компонент компетенции официального документирования включает мотивы и личностные качества юриста. Данный компонент характеризует потребность юриста в знаниях, в овладении эффективными способами формирования компетенции.

Положительная мотивация является необходимым условием «ценностного осмысления отношения субъекта к содержанию и результату своей активности» [10, с. 164]. Она ориентирует юриста не только на развитие компетенции официального документирования, но и ее проявление в профессиональной деятельности для получения необходимого результата, характеризует его отношение к процессу подготовки официальных документов как ценности, понимание ее значимости, интерес к ней и стремление к самосовершенствованию в ней.

понятием «компетенция» и описывает личностные и деятельностные характеристики работника, необходимые для эффективной работы [2, с. 59-64]. Спенсеры понимают компетенцию как базовое качество личности, являющееся фактором эффективного выполнения деятельности [4].

В трудах отечественных ученых до сих пор существует терминологическая путаница, которая усугубляется тем, что в Федеральных государственных образовательных стандартах результаты обучения выпускников описываются в компетенциях, а в профессиональных стандартах требования к квалификации специалиста для выполнения определенных трудовых действий представлены в виде умений и знаний.

Анализ этих исследований позволил нам сформулировать свою точку зрения на соотношение понятий «компетентность» и «компетенция»: компетенция представляет собой поведенческие характеристики, которые могут демонстрироваться индивидом в различных жизненных ситуациях. Личностные, когнитивные, социальные и профессиональные компетенции формируют совокупность характеристик индивида (компетентность), влияющую на успешность его деятельности [5, с. 15]. Таким образом, понятия «компетенция» и «компетентность» являются не синонимами, а взаимообусловленными категориями.

Профессиональная компетентность является обязательным условием становления специалиста в конкретной профессиональной деятельности и включает не только его знания, умения, навыки, но и опыт решения профессиональных задач и проблем. Профессиональная компетентность определяет уровень квалификации и профессионализма специалиста, эффективность его деятельности.

Профессиональную компетентность юриста – интегральная характеристика личности юриста, определяющая его способность решать профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях, с использованием правовых знаний, опыта и личностных качеств, объединенных мотивами и ценностно-смысловыми ориентирами.

Профессиональная компетентность юриста включает совокупность способностей (компетенций), необходимых для решения конкретных задач юридической деятельности. Профессиональные компетенции дают возможность решать конкретные профессиональные задачи. Во ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция выделены следующие типы профессиональных задач юриста: нормотворческий, правоприменительный, правоохранительный и экспертно-консультационный [6]. Решение всех перечисленных типов задач требует от юриста умений составлять правовые документы. Кроме того, в данном стандарте сказано, что профессиональные компетенции определяются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

ESSENCE AND STRUCTURE OF COMPETENCE OF OFFICIAL DOCUMENTATION OF A LAWYER

M.Sh. Saifullin,

Applicant for the Department of Social Work, Pedagogy and Psychology

N.Sh. Valeyeva,

Scientific Director,

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences,

Kazan national research technological university,

Kazan

Annotation: The article analyzes the concepts of "competence" and "competence", reveals their definitions and correlation. The content of the concept of "professional competence of a lawyer" has been determined. Based on the analysis of professional legal activity, it is shown that the key competence of a lawyer is the competence of official documentation. The article identifies and examines its components: personal, functional and reflective. Particular attention is paid to the content of these components and indicators of their formation.

Keywords: lawyers, professional competence of a lawyer, competence of official documentation of a lawyer, component composition of competence

Процесс формирования профессиональной компетентности специалиста начинается в вузе и проходит параллельно с процессом обучения, построенном на основе компетентностного подхода.

Базовыми категориями компетентностного подхода являются понятия «компетенция» и «компетентность». Чтобы понять сущность профессиональной компетентности юриста и определить ее составляющие, необходимо определиться с их соотношением и дефинициями.

R. White [1] предложил термин «competence» (компетентность) для описания индивидуальных способностей работника выполнять работу на высоком уровне благодаря сформированной в процессе обучения мотивации. Анализ зарубежных исследований показывает, что компетентность трактуется как способность работника на основе мотивации и ценностных ориентаций мобилизовать знания, умения и опыт для достижения конечной цели профессиональной деятельности. Для профессионала мотивация к деятельности гораздо важнее знаний, умений и навыков; она формируется только при личном принятии и осознании значимости решения профессиональных задач [2].

Термин «competency» [3] рассматривается как способность или навык, в связи с чем, можно предположить, что этот термин созвучен с

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846806>

УДК 378

**СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА КОМПЕТЕНЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ЮРИСТА**

М.Ш. Сайфуллин,

соискатель кафедры социальной работы, педагогики и психологии

Н.Ш. Валева,

научный руководитель,

проф., д.п.н.,

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

г. Казань

Аннотация: В статье проанализированы понятия «компетенция» и «компетентность», выявлены их дефиниции и соотношение. Определено содержание понятия «профессиональная компетентность юриста». На основе анализа профессиональной юридической деятельности показано, что ключевой компетенцией юриста является компетенция официального документирования. В статье выявлены и рассмотрены ее компоненты: личностный, функциональный и рефлексивный. Особое внимание уделено содержанию данных компонентов и показателям их сформированности.

Ключевые слова: юристы, профессиональная компетентность юриста, компетенция официального документирования юриста, компонентный состав компетенции

[6] Бабаш А.В. Информационная безопасность: Лабораторный практикум. / А.В. Бабаш, Е.К. Баранова, Ю.Н. Мельников. – М.: КноРус, 2019. 432 с.

[7] Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие. / В.Ф. Шаньгин. – М.: Форум, 2018. 256 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zhuk A.P. Information security: a tutorial. / A.P. Zhuk, E.P. Zhuk, O.M. Lepeshkin, A.I. Timoshkin. – М.: RIOR: INFRA-M, 2021. 400 p.

[2] Gafner V.V. Information Security: A Study Guide. / V.V. Gafner. – Rn / D: Phoenix, 2017. 324 p.

[3] Gromov Yu.Yu. Information security and information protection: a tutorial. / Yu.Yu. Gromov, V.O. Drachev, O. G. Ivanova. – Art. Oskol: TNT, 2017. 384 p.

[4] Chipiga A.F. Information security of automated systems. / A.F. Chipiga. – М.: Helios ARV, 2017. 336 p.

[5] Yarochkin V.I. Information Security: A Textbook for Universities. / IN AND. Yarochkin. – М.: Acad. Project, 2018. 544 p.

[6] Babash A.V. Information Security: Laboratory Workshop. / A.V. Babash, E.K. Baranova, Yu.N. Melnikov. – М.: KnoRus, 2019. 432 p.

[7] Shangin V.F. Information security of computer systems and networks: Textbook. / V.F. Shangin. – М.: Forum, 2018. 256 p.

© О.Н. Бондаренко, Н.И. Швецов, А.И. Тимошкин, 2021

Поступила в редакцию 28.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Бондаренко О.Н., Швецов Н.И., Тимошкин А.И. Протокол криптозащищенной двусторонней аутентификации пользователей для компьютерных сетей с контролем доступа // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 86-91. URL: <https://ip-journal.ru/>

подписью, а также разработку средств защиты для беспроводных сетей Bluetooth [8].

Рисунок 2 – Окно компьютерной модели «Двусторонняя аутентификация»

Список литературы

[1] Жук А.П. Защита информации: учебное пособие. / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, А.И. Тимошкин. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2021. 400 с.

[2] Гафнер В.В. Информационная безопасность: Учебное пособие. / В.В. Гафнер. – Рн/Д: Феникс, 2017. 324 с.

[3] Громов Ю.Ю. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие. / Ю.Ю. Громов, В.О. Драчев, О.Г. Иванова. – Ст. Оскол: ТНТ, 2017. 384 с.

[4] Чипига А.Ф. Информационная безопасность автоматизированных систем. / А.Ф. Чипига. – М.: Гелиос АРВ, 2017. 336 с.

[5] Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебник для вузов. / В.И. Ярочкин. – М.: Акад. Проект, 2018. 544 с.

Тем временем сторона «А» генерирует случайное число и метку времени « r » с помощью генератора псевдослучайных чисел ГПСЧ и отправляет его стороне «В» в виде криптограммы:

$$E = f(C_B, r), (1)$$

где f – функция шифрования.

Сторона «В» расшифровывает эту криптограмму с помощью своего секретного ключа « D_B » и раскрывает исходный вид числа « r ».

Затем обе стороны «А» и «В» преобразуют последовательность « r », используя открытую одностороннюю функцию h , в хэш-код $h(r)$.

Сторона «В» шифрует сообщение $h(r)$ на открытом ключе « C_A » стороны «А» и отправляет эту криптограмму стороне «А»:

$$E = f(C_A, h(r)). (2)$$

Наконец, сторона «А» расшифровывает эту криптограмму с помощью своего секретного ключа « D_A » и сравнивает полученное сообщение $h'(r)$ с исходным $h(r)$. Если эти сообщения равны, сторона «А» признает подлинность стороны «В» [5].

Очевидно, сторона «В» проверяет подлинность стороны «А» таким же способом. Обе эти процедуры образуют процедуру двусторонней аутентификации.

Достоинством данной модели аутентификации является то, что ни один из участников аутентификационного процесса не получает никакой секретной информации во время процедуры подтверждения подлинности.

Как видим протокол аутентификации содержит одноразовые параметры – случайное число и метку времени. В теории криптографии одноразовые параметры позволяют избежать повтора передачи, подмены стороны аутентификационного обмена и атаки с выбором открытого текста [5-6]. При помощи одноразовых параметров можно обеспечить уникальность, однозначность и гарантии конфиденциальности передаваемых сообщений.

На основе представленного алгоритма разработана компьютерная модель протокола.

На рисунке 2 представлено окно интерфейса компьютерной модели с заполненными формами.

Для работы с программой необходимо произвести специальные действия, изложенные в докладе на конференции.

Данная система аутентификации может быть применена не только в компьютерных сетях, но и в сетях стандарта 802.11 (Wi-Fi) [7]. На программу компьютерной модели подана заявка на выдачу свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.

К перспективным направлениям развития темы можно отнести переход на систему несимметричного шифрования совместно с электронной

Новизна данного проекта заключается в применении в процессе аутентификации одноразовых параметров, а, именно, случайных чисел и метки времени, а также процедуры несимметричного шифрования.

Сущность предлагаемой процедуры аутентификации показана в виде схемы, показанной на рисунке 1.

Протокол представляет собой взаимную аутентификацию субъектов взаимодействия сети [2-4]. Процедура выработки секретного и открытого ключа у обеих сторон должна быть проведена заранее.

Пользователь В – подлинный

Рисунок 1 – Схема процедуры двусторонней аутентификации

Рассмотрим процедуру аутентификации для двух субъектов «А» и «В».

Пусть применяется любая несимметричная криптосистема. В ней сторона «А» генерирует свой открытый ключ « C_A » и свой секретный ключ « D_A ». Сторона «В» аналогично: « C_B » и « D_B ».

Пусть сторона «А» инициирует процедуру аутентификации, отправляя стороне В свой идентификатор « ID_A » в открытой форме.

Сторона «В», получив идентификатор « ID_A », вводит секретный ключ « D_B » и открытый ключ C_A стороны А в свою криптосистему.

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Information Technologies, branch of RTU MIREA, Stavropol

Annotation: In this article, the author investigates and proposes a crypto-protected two-way user authentication protocol for computer networks with access control. On the basis of the research, an asymmetric encryption system for computer networks was developed. The system can be integrated into any necessary network, easily scaled and used not only in computer networks, but also in Wi-Fi networks. The use of the system implies increased protection for the transfer of data between the subjects, as well as control of the transmitted information, with proper configuration of the system. An additional feature is the ability to bind authentication to an electronic signature and develop security tools for wireless Bluetooth networks.

Keywords: crypto protection, encryption, computer networks, security information, authentication, protocol

В современных компьютерных сетях с контролем доступа защите подлежат не только папки, файлы, программное обеспечение, но и сама система администрирования.

В таких сетях степень защиты информации устанавливается как:

- для лиц: например, одним что-то разрешается, а другим нет;
- так и для самих правил управления разграничением доступа.

В этих условиях первостепенную роль играет аутентификация.

В настоящее время в подавляющем большинстве используется односторонняя аутентификация, то есть заранее предопределено, что машина не доверяет пользователю.

Однако более эффективной является двусторонняя аутентификация.

Данный тип аутентификации позволяет:

- подтвердить подлинность сразу двух сторон информационного обмена;
- обнаружить нарушение целостности передаваемой информации;
- обнаружить проведение атаки типа «повтор передачи»;
- гарантировать, что передаваемыми аутентификационными данными может воспользоваться только проверяющая и только проверяемая сторона [1].

Предлагается модернизированный протокол аутентификации для компьютерных сетей с контролем доступа.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846802>

УДК 004.056. 55

ПРОТОКОЛ КРИПТОЗАЩИЩЕННОЙ ДВУСТОРОННЕЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ С КОНТРОЛЕМ ДОСТУПА

О.Н. Бондаренко,

студент 3 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника»

Н.И. Швецов,

к.т.н., доц. кафедры информационных технологий

А.И. Тимошкин,

к.т.н., доц. кафедры информационных технологий,

филиал РТУ МИРЭА,

г. Ставрополь

Аннотация: В рассматриваемой статье автор исследует и предлагает протокол криптозащищенной двусторонней аутентификации пользователей для компьютерных сетей с контролем доступа. На основе исследования была разработана система несимметричного шифрования для компьютерных сетей. Система может интегрироваться в любую необходимую сеть, легко масштабироваться и применяться не только в компьютерных сетях, но и сетях типа Wi-Fi. Пользование системой предполагает повышенную защиту при передаче данных между субъектами, а также контроль передаваемой информации, при должной настройке системы. Дополнительной особенностью является возможность привязки аутентификации к электронной подписи и разработки средств защиты для беспроводных сетей Bluetooth.

Ключевые слова: криптозащита, шифрование, компьютерные сети, защитная информация, аутентификация, протокол

CRYPTO-PROTECTED TWO-WAY USER AUTHENTICATION PROTOCOL FOR COMPUTER NETWORKS WITH ACCESS CONTROL

O.N. Bondarenko,

3rd year student, ex. "Informatics and Computer Engineering"

N.I. Shvetsov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of

Information Technologies

A.I. Timoshkin,

N.V. Vasiliev. // Bulletin of Kras. GAU. – Krasnoyarsk, 2020. No. 6 (159). 62-70 p.

[14] The method of strip plow-free-zero autumn tillage on chernozem soils in areas with insufficient moisture. / A.N. Vlasenko, V.N. Slesarev, V.E. Sineshchekov et al. // Patent for invention No. 2284092 dated 05.02.2004.

[15] Method of flat-cutting strip mid-depth winter tillage / V.N. Slesarev, A.N. Vlasenko, V.E. Sineshchekov, et al. Invention patent No. 2367132 dated 06/05/2007.

[16] RF patent for a useful model No. 203459 dated 06.04.21 "Strip vibration plane cutter". / V.N. Slesarev, A.V. Slesarev, N.N. Nazarov, etc.

[17] RF patent for a useful model No. RU 102453 U1 dated 26.08.2010. "Tillage working body". / V.N. Slesarev, V.I. Lynov, N.M. Ivanov and others.

© В.Н. Слесарев, Н.В. Васильева, 2021

Поступила в редакцию 25.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Слесарев В.Н., Васильева Н.В. Полосные способы зяблевой обработки почвы под зерновые культуры // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 77-85. URL: <https://ip-journal.ru/>

Bibliography (Transliterated)

[1] Lobell D.B. The Influence of Climate Change on Global Crop Productivity. / D.B. Lobell, Sh.M. Gourdj. – 2012. 112 p. DOI: <https://doi.org/10.1104/>.

[2] Lahmar R. Adoption of conservation agriculture in Europe: lessons of the KASSA project. / R. Lahmar. // Land Use Policy. – 2010. V. 27 (1). 4-10 p.

[3] Rainbow R. Advances in No-Till Farming Technologies and soil Compaction Management in Rainfed Farming Systems. / R. Rainbow, R. Derpsch. // Rainfed Farming Systems. – London. New York. Springer, 2011. 991-1014 p.

[4] Weed dynamics and conservation agriculture principles: A review. / C.M. Pittelkow, B.A. Linqvist, M.E. Lundy, et al. – 2015. V. 183. 56-68 p.

[5] Maltsev T.S. New processing and seeding system. / T.S. Maltsev. – M., 1956. 47 p.

[6] Milashchenko N.Z. Reducing the number of soil loosening with the use of herbicides. / N.Z. Milashchenko. // Water and wind erosion of soil and measures to combat it in Siberia. – Novosibirsk: Science. – 1974. 120-126 p.

[7] Kholmov V.G. Minimum tillage for grain crops in the chernozem forest-steppe of Western Siberia and the Trans-Urals. / V.G. Hills. // Materials of the All-Union. Seminar on minimization of tillage in conservation agriculture. – Omsk, 1981. 14-18 p.

[8] Greening soil cultivation and energy conservation in the south of Western Siberia. / A.N. Vlasenko et al. // Sib. Bulletin of S.-kh. Sciences. – 2002. No. 1-2. 3-11 p.

[9] Minimization of the main cultivation of chernozems for grain crops in the forest-steppe of Western Siberia: Method. Benefit. / V.E. Sineshekov, V.N. Slesarev, N.V. Vasiliev and others; SibNIIZiH SFNTSA RAS. – Novosibirsk, 2018. 90 p.

[10] Pareja M.R. Distribution of weed seeds among soil structural units. / M.R. Pareja, D.W. Staniforth. // Weed Science. – 1985. V. 33. 182-189 p.

[11] Combating weediness of crops with resource-saving technologies in agriculture in the Trans-Urals. / V.V. Nemchenko et al. // Agriculture. – 2008. No. 5. 38-40 p.

[12] Feledyn-Szewczyk B. The effectiveness of weed regulation methods in spring wheat cultivated in Integrated, conventional and organic crop production systems. / B. Feledyn-Szewczyk. // Journal of Plant Protection Research. – 2012. No. 52 (4). 486-493 p.

[13] Sineshekov V.E. Factors affecting the number of weeds in spring wheat crops on the example of the forest-steppe of Western Siberia. / V.E. Sineshekov,

[6] Милащенко Н.З. Сокращение числа рыхлений почвы с применением гербицидов. / Н.З. Милащенко. // Водная и ветровая эрозия почв и меры борьбы с ней в Сибири. – Новосибирск: Наука. – 1974. 120-126 с.

[7] Холмов В.Г. Минимальная обработка почвы под зерновые культуры в черноземной лесостепи Западной Сибири и Зауралья. / В.Г. Холмов. // Материалы Всесоюз. Семинара по минимизации обработки почвы в почвозащитном земледелии. – Омск, 1981. 14-18 с.

[8] Экологизация почвообработки и энергосбережение в условиях юга Западной Сибири. / А.Н. Власенко и др. // Сиб. Вестник с.-х. науки. – 2002. № 1-2. 3-11 с.

[9] Минимизация основной обработки черноземов под зерновые культуры в лесостепи Западной Сибири: Метод. Пособие. / В.Е. Синещёков, В.Н. Слесарев, Н.В. Васильева и др.; СибНИИЗиХ СФНЦА РАН. – Новосибирск, 2018. 90 с.

[10] Pareja M.R. Distribution of weed seeds among soil structural units. / M.R. Pareja, D.W. Staniforth. // Weed Science. – 1985. V. 33. 182-189 p.

[11] Борьба с засоренностью посевов при ресурсосберегающих технологиях в земледелии Зауралья. / В.В. Немченко и др. // Земледелие. – 2008. № 5. 38-40 с.

[12] Feledyn-Szewczyk B. The effectiveness of weed regulation methods in spring wheat cultivated in Integrated, conventional and organic crop production systems. / B. Feledyn-Szewczyk. // Journal of Plant Protection Research. – 2012. № 52 (4). 486-493 p.

[13] Синещёков В.Е. Факторы, влияющие на численность сорных растений в посевах яровой пшеницы на примере лесостепи Западной Сибири. / В.Е. Синещёков, Н.В. Васильева. // Вестник Крас. ГАУ. – Красноярск, 2020. № 6 (159). 62-70 с.

[14] Способ полосной безотвально-нулевой зяблевой обработки на чернозёмных почвах в зонах с недостаточным увлажнением. / А.Н. Власенко, В.Н. Слесарев, В.Е. Синещёков и др. // Патент на изобретение № 2284092 от 05.02.2004г.

[15] Способ плоскорезной полосной разноглубинной зяблевой обработки почвы / В.Н. Слесарев, А.Н. Власенко, В.Е. Синещёков, и др. Патент на изобретение № 2367132 от 05.06.2007 г.

[16] Патент РФ на полезную модель № 203459 от 06.04.21 «Полосной вибрационный плоскорез». / В.Н. Слесарев, А.В. Слесарев, Н.Н. Назаров, и др.

[17] Патент РФ на полезную модель № RU 102453 U1 от 26.08.2010. «Почвообрабатывающий рабочий орган». / В.Н. Слесарев, В.И. Лынов, Н.М. Иванов и др.

Таблица 2 – Урожайность яровой пшеницы при разных способах зяблевой обработки почвы, средние данные за 2006-2020 гг., ц/га

Зяблевая обработка почвы	Пшеница по пару		Пшеница по пшенице	
	Контроль	Комплекс химизации	Контроль	Комплекс химизации
Вспашка	29,0	40,2	22,2	36,1
Глубокая плоскорезная	28,1	38,1	20,5	35,0
Мелкая плоскорезная	27,3	37,4	20,4	34,8
Нулевая	26,8	37,0	20,3	33,6
Плоскорезная разноглубинная	28,9	39,8	21,8	35,9
Плоскорезная полосная	27,8	38,3	20,9	35,5
НСР ₀₅	1,1		0,9	

Таким образом, полосные глубокие и мелкие обработки можно рекомендовать под зерновые культуры для сохранения стерни, улучшения водного режима почвы, и экономии горюче-смазочных материалов. Новый прием обработки позволяет улучшить экономические показатели за счет повышения урожайности и экономии дизельного топлива.

Список литературы

- [1] Lobell D.B. The Influence of Climate Change on Global Crop Productivity. / D.B. Lobell, Sh.M. Gourjji. – 2012. 112 p. DOI: <https://doi.org/10.1104/>.
- [2] Lahmar R. Adoption of conservation agriculture in Europe: lessons of the KASSA project. / R. Lahmar.// Land Use Policy. – 2010. V. 27(1). 4-10 p.
- [3] Rainbow R. Advances in No-Till Farming Technologies and soil Compaction Management in Rainfed Farming Systems. / R. Rainbow, R. Derpsch. // Rainfed Farming Systems. – London. New York. Springer, 2011. 991-1014 p.
- [4] Weed dynamics and conservation agriculture principles: A review. / C.M. Pittelkow, B.A. Linquist, M.E. Lundy, et al. – 2015. V. 183. 56-68 p.
- [5] Мальцев Т.С. Новая система обработки и посева. / Т.С. Мальцев. – М., 1956. 47 с.

Результаты исследований.

Исследования показали, что с уменьшением глубины обработки почвы увеличивается её плотность в корнеобитаемом слое. В опытах плотность верхнего пахотного слоя после вспашки составила $0,92 \text{ г/см}^3$, после мелкой обработки – $1,05 \text{ г/см}^3$, а после нулевой – $1,18 \text{ г/см}^3$ (табл. 1).

Плотность по полосным обработкам в слое 0-20 см была на уровне традиционных плоскорезных. При этом в слое 20-40 см, где при сплошных обработках формировалась плужная подошва, плотность по разноглубинным обработкам была существенно меньше – $1,09-1,12 \text{ г/см}^3$. Разрушение плужной подошвы происходило за счет крошения почвы лапами орудия при разном заглублении. Неодинаковой была также глыбистость почвы. Разноглубинная обработка оставляла после себя глыбистость $10,1\%$, то есть была на уровне вспашки. Известно, что увеличение глыбистости способствует повышению объема некапиллярной скважности почвы, и ее влагопроводности.

Водопроницаемость почвы при глубокой обработке составляла $36,1 \text{ мм/час}$, при мелкой – $7,6 \text{ мм/час}$, при нулевой – $4,8 \text{ мм/час}$, а при разноглубинной возрастала до $42,3 \text{ мм/час}$. Значительное повышение водопроницаемости по полосной обработке в сравнении с традиционными обусловлено не только меньшей плотностью пахотного слоя, но также полосным разрушением плужной подошвы. В вариантах с новыми обработками почвы лучше сохранялась стерня на поверхности поля, что также способствовало накоплению влаги (таблица 1).

Изменение физических свойств почвы привело к увеличению запасов продуктивной влаги в вариантах с новыми способами обработки. Наиболее эффективной была глубокая полосная обработка, которая позволяла накопить до 160 мм . Мелкая полосная обработка также увеличивала весенние запасы влаги в сравнении с минимальной и нулевой. Накопление влаги происходило за счет глубоко обработанной полосы. Было установлено, что миграция капиллярной влаги из влажной глубокой полосы в менее насыщенную нулевую обеспечивает выравнивание увлажненности этих полос за 2-3 суток.

Показатели продуктивности в вариантах с новой обработкой почвы были на уровне отвальной вспашки, но выше, чем по традиционным почвозащитным вариантам (табл. 2). Полосная глубокая обработка на интенсивном фоне позволяла получить дополнительно зерна $0,9-1,7 \text{ ц/га}$, а на фоне без пестицидов $0,8-1,3 \text{ ц/га}$. При полосной мелкой обработке урожайность была выше традиционного варианта на интенсивном фоне на $0,7-0,9 \text{ ц/га}$, а без пестицидов – на $0,4 \text{ ц/га}$. Экономия дизельного топлива при проведении полосных обработок за счет уменьшения нагрузки на рабочие органы составляла от $4,7$ до 10 кг/га в сравнении со сплошными.

кг/га под вторую пшеницу и 90 кг/га под третью пшеницу. Посевы пшеницы на интенсивном фоне обрабатывали гербицидами, фунгицидами и инсектицидами. В опыте учитывали запасы продуктивной влаги весной, плотность пахотного слоя почвы, глубистость и сохранение стерни. Учет урожая проводили методом прямой уборки.

Мы предполагаем подтвердить следующие положения:

- при полосной зяблевой обработке на глубину 0,28-0,30 м разрушается переуплотненный подпахотный слой («плужная подошва»);
- в углубленно обрабатываемых полосах усиливается аккумуляция талых вод весной, улучшается насыщение пахотного горизонта влагой;
- при полосной обработке лучше сохраняются стерневые кулисы, обеспечивая наибольшее накопление и сохранение почвенной влаги;
- полосные приемы обработки почвы существенно уменьшают расходы горючего и улучшают экономические показатели.

Таблица 1 – Влияние приемов минимизации обработки почвы на агрофизические свойства пахотного слоя и запасы влаги в метровом слое.

Средние данные за 2006-2020 гг.

Зяблевая обработка почвы	Объёмная масса г/см ³ по горизонтам		Глубистость, %	Водопроницаемость, мм/час	Запасы влаги весной, мм	Сохранение стерни, %
	0-20 см	20-40 см				
Вспашка	0,97	1,16	9,5	31,0	140	0
Глубокая плоскорезная	1,07	1,19	10,8	36,1	153	71,9
Мелкая плоскорезная	1,05	1,17	4,3	7,6	137	81,6
Нулевая	1,17	1,19	1,4	4,8	122	100
Плоскорезная разноглубинная	1,05	1,09	10,1	42,3	164	82,2
Плоскорезная полосная	1,10	1,12	2,7	12,1	139	93,0

ведут к уменьшению предпосевных запасов продуктивной почвенной влаги, ухудшению условий питания растений [10, 11]. Многие исследователи отмечают, что минимизация обработки почвы приводит к увеличению засоренности и снижению продуктивности зерновых культур [12, 13]. Существенные недостатки ресурсосберегающих технологий заставляют искать пути их совершенствования, модернизации традиционных орудий обработки почвы.

Целью наших исследований было – разработать новые приемы минимальной обработки почвы, которые обеспечат улучшение агроэкологических и экономических показателей в сравнении с традиционными безотвальными обработками, на примере лесостепи Западной Сибири.

Материалы и методы.

Исследования проводили с 2006 по 2020 гг. в полевом опыте на территории хозяйства «Элитное» Новосибирской области (зона лесостепи Западной Сибири). Почва опытного поля представлена черноземом выщелоченным. Мощность гумусового горизонта 0,39 м, глубина пахотного слоя 0,27 м. Содержание гумуса в верхнем слое почвы составляет 6,0 %. Исследования проводили в насыщенном зернопаровом севообороте: пар – яровая пшеница – яровая пшеница – яровая пшеница.

В опыте изучали два варианта экспериментальной обработки почвы:

– полосная мелкая обработка – полоса шириной 0,4 м обрабатывается на глубину 10-12 см, и чередуется с необработанной полосой такой же ширины;

– полосная глубокая обработка (разноглубинная) – полоса шириной 0,4 м обрабатывается на глубину 10-12 см, следующая полоса также шириной 0,4 м обрабатывается на глубину 28-30 см [14, 15].

Новые обработки сравнивались с традиционными вариантами: полосная глубокая сравнивалась со сплошной безотвальной обработкой стойками СибиМЭ на 20-22 см, а полосная мелкая сравнивалась со сплошной минимальной обработкой и с нулевой обработкой. В качестве эталона также использовали стандартную отвальную вспашку на глубину 20-22 см.

При закладке полосных зяблевых обработок применялись новые орудия: Полосной вибрационный плоскорез (Патент RU 203459 U1) [16] и Почвообрабатывающий рабочий орган (патент RU 102453 U1) [17], разработанные автором статьи. Основная культура в опыте – яровая пшеница Новосибирская 31. Размер делянок составлял 1300 м² в 4 повторениях. Исследования проводились на двух фонах химизации – экстенсивном и интенсивном. Экстенсивный фон являлся контрольным, на нём не применяли никакие средства химизации. На интенсивном фоне вносили фосфорные удобрения в пару в дозе 120 кг/га на весь севооборот, азотные удобрения – 60

STRIPED METHODS OF AUTUMN SOIL TREATMENT FOR GRAIN CROPS

V.N. Slesarev,

Doctor of Agricultural Sciences, Professor

N.V. Vasilyeva,

Candidate of Biological Sciences, Head of the Laboratory of Agricultural Technologies,

Siberian Research Institute of Agriculture and Chemicalization

Annotation: Strip methods of autumn tillage were studied from 2006 to 2020 in a field experiment on the territory of the "Elitnyi" farm in the Novosibirsk region. Two new methods – strip deep tillage and strip shallow tillage – were compared with traditional non-moldboard tillage. To carry out new treatments, the author has developed special Tillage working bodies. The proposed methods of cultivation increased the permeability of the soil, improved its structure, preserved stubble and contributed to an increase in soil moisture reserves in spring. Strip treatments made it possible to increase the yield of spring wheat by 4-6 %, in comparison with traditional options. Saving diesel fuel was 4.7-10 kg / ha.

Keywords: spring wheat, minimization of soil cultivation, soil protection technology, strip cultivation

Введение.

В настоящее время в мире одной из важнейших проблем считается вопрос экологии. Глобальное потепление климата требует от человека существенного сокращения затрат энергии и уменьшения выброса углекислого газа [1]. В сельском хозяйстве для решения этой проблемы и снижения энергетической нагрузки на пашню вместо стандартной вспашки многие страны применяют безотвальные обработки [2]. Для этих же целей используют No-till – нулевую технологию обработки почвы, предполагающую полный отказ от обработки почвы и прямой посев в стерню [3, 4]. В России безотвальные обработки почвы были предложены ещё в 1954 году Т.С. Мальцевым [5]. С тех пор технология применения плоскорезных обработок хорошо изучена и применяется во многих регионах, в первую очередь – в степных районах для сохранения стерни на поле и для борьбы с ветровой и водной эрозией [6, 7]. В Западной Сибири также внедряется безотвальная обработка почвы – для снижения потребления энергии, улучшения экологического состояния пашни [8, 9]. Однако попытки снижения затрат энергии за счёт минимизации обработки почвы не всегда дают положительный результат. Часто плоскорезные и нулевые обработки

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846796>

УДК 631.51.021; 631.512.3

ПОЛОСНЫЕ СПОСОБЫ ЗЯБЛЕВОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОД ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

В.Н. Слесарев,

д.с.-х.н., проф.

Н.В. Васильева,

к.б.н., зав. лаб. агротехнологий,

СибНИИЗиХ СФНЦА РАН,

п.г.т. Краснообск

Аннотация: Полосные способы зяблевой обработки почвы изучали с 2006 по 2020 гг. в полевом опыте на территории хозяйства «Элитный» Новосибирской области. Два новых способа – полосную глубокую и полосную мелкую обработки – сравнивали с традиционными плоскорезными обработками почвы. Для проведения новых обработок автором были разработаны орудия: Полосной вибрационный плоскорез и Почвообрабатывающий рабочий орган. Предложенные способы обработки увеличивали водопроницаемость и глыбистость почвы, улучшали сохранение стерни и способствовали повышению запасов почвенной влаги весной. Полосные обработки позволяли повысить урожайность яровой пшеницы на 4-6 %, в сравнении с традиционными вариантами. Экономия дизельного топлива составляла 4,7-10 кг/га.

Ключевые слова: яровая пшеница, минимизация обработки почвы, почвозащитная технология, плоскорезная обработка, разноглубинная обработка

Bibliography (Transliterated)

[1] GOST R 52735-2007 Short circuits in electrical installations. Calculation methods in electrical installations of alternating current with voltage over 1 kV [Text]. – Instead of GOST 27514-87; Enter. from 07/01/2008 to the present time. – Moscow: Standartinform, 2008. 39 p.

[2] GOST 27514-87 Short circuits in electrical installations. Calculation methods in electrical installations of alternating current with voltage over 1 kV [Text]. – Introduce. from 01.01.1989 to 01.07.2008. – Moscow: Publishing house of standards, 1989. 40 p.

[3] IEC-60909-0 2001 International standard for calculating currents. [Text]. – Introduce. from 01.07.2001 to 01.07.2016. – Geneva: Typesetting and printing at the headquarters of IEC, 2001. 146 p.

[4] Surge current of short circuit. Tickets for the state exam in the specialty "power supply". / Electromagnetic transients. [Electronic resource] – URL: <https://studfile.net/preview/3998072/page:3/>. (date of access: 30.11.2021).

[5] Bessonov L.A. Theoretical foundations of electrical engineering [Text]. / L.A. Bessonov. – М.: 1973. 752 p.

[6] Fedorov A.A. Textbook for course and diploma design for the power supply of industrial enterprises: Textbook. manual for universities. / A.A. Fedorov, L.E. Starkova. – М.: Energoatomizdat, 1987. 368 p.

[7] Vagin G.Ya. On the determination of transient resistances when calculating short-circuit currents in networks up to 1000 V. / G.Ya. Vagin, V.A. Cheskov. // IU VNIPI TPEP. – 1984. No. 2.

[8] Kabyshev A.V. Power supply of objects. Part 1. Calculation of electrical loads, heating of conductors and electrical equipment: a tutorial. / A.V. Kabyshev. – Tomsk: Publishing house of the Tomsk Polytechnic University, 2007. 185 p.

© Я.Е. Рогаткин, Д.Д. Исаченко, 2021

Поступила в редакцию 29.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Рогаткин Я.Е., Исаченко Д.Д. Сравнительный анализ методик расчета ударного коэффициента в сетях выше 1 кв, в различных странах // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 71-76. URL: <https://ip-journal.ru/>

Из выше изложенного следует что формула (2) появилась в ГОСТ 52735-2007, в дополнение уже бывшей в ГОСТе 27514-87 формуле (3). В настоящее время допускается определять ударный коэффициент по любой из приведенных формул. Стандарт IEC был принят в 2001 году, таким образом можно констатировать, что для унификации подходов к расчетам коротких замыканий Росстандартом в 2007 году было принято решение о включении формулы из европейского стандарта.

Список литературы

- [1] ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ [Текст]. – Взамен ГОСТ 27514-87; Введ. с 01.07.2008 по наст. время. – Москва: Стандартинформ, 2008. 39с.
- [2] ГОСТ 27514-87 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ [Текст]. – Введ. с 01.01.1989 по 01.07.2008. – Москва: Изд-во стандартов, 1989. 40с.
- [3] IEC-60909-0 2001 Международный стандарт расчета токов. [Текст]. – Введ. с 01.07.2001 по 01.07.2016. – Женева: Набор и печать в центральном офисе МЭК 2001. 146 с.
- [4] Ударный ток короткого замыкания. Билеты государственного экзамена по специальности «электроснабжение» / Электромагнитные переходные процессы. [Электронный ресурс]. – URL: <https://studfile.net/preview/3998072/page:3/>. (дата обращения: 30.11.2021).
- [5] Бессонов Л.А. Теоритические основы электротехники [Текст]. / Л.А. Бессонов. – М., 1973. 752 с. с илл.
- [6] Федоров А.А. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий: Учеб. пособие для вузов. / А.А. Федоров, Л.Е. Старкова. – М.: Энергоатомиздат, 1987. 368 с.
- [7] Вагин Г.Я. Об определении переходных сопротивле-ний при расчете токов КЗ в сетях до 1000 В. / Г.Я. Вагин, В.А. Ческов. // ИУ ВНИПИ ТПЭП. – 1984 г.№2,
- [8] Кабышев А.В. Электроснабжение объектов. Ч.1. Расчет электрических нагрузок, нагрев проводников и электрооборудования: учебное пособие. / А.В. Кабышев. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2007. 185 с.